

УДК 94 (Р 477.75) [512.143:728+911.375.6+903.7]

Д. А. Прохоров

**ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ КАРАИМОВ***

В статье рассмотрена проблема локализации т.н. «караимских кварталов» в городской инфраструктуре городов Крымского полуострова, а также ряда объектов, имеющих важное историко-архитектурное значение. Для работы над статьей были привлечены труды дореволюционных историков и современных специалистов, документация структур, осуществляющих охрану памятников республиканского значения на территории Крымского полуострова, а также материалы, хранящиеся в Государственном архиве Республики Крым.

Ключевые слова: Крым, караимы, историко-архитектурные объекты, городская застройка.

Сведения об авторе: Прохоров Дмитрий Анатольевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НИЦ истории и археологии Крыма, Крымский Федеральный Университет им. В. И. Вернадского.

Контактная информация: 295007, Россия, г. Симферополь, пр-т Академика Вернадского, д. 2, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского; тел.: +7 (3652) 54-50-36, e-mail: prohorov1da@yandex.ru.

D. A. Prokhorov

**HISTORICAL AND ARCHITECTURAL OBJECTS AND FEATURES
OF URBAN DEVELOPMENT IN THE CRIMEAN PENINSULA
IN THE CONTEXT OF KARAITES HISTORY**

This publication analyses a problem of localization of what's been called «Karaites' neighborhoods» in urban infrastructure of cities of the Crimean peninsula, and also a number of objects that are of great historical and architectural significance. The article is grounded on the works and publications of both pre-revolutionary and modern historians and specialists, as well as documentation of institutions engaged in the protection of monuments of national importance on the territory of the Crimean peninsula, and the materials stored in the State Archive of the Republic of Crimea.

Key words: Crimea, Karaites, historical and architectural heritage, urban development.

About the author: Prokhorov Dmitry Anatolievich, Candidate of Historical Sciences, Senior Research scientist at the Research Center of History and Archaeology of the Crimea, V. I. Vernadsky Crimean Federal University.

Contact information: 295007, Russian Federation, Simferopol, 2 Vernadskogo Avenue, V. I. Vernadsky Crimean Federal University; tel.: +7 (3652) 54-50-36, e-mail: prohorov1da@yandex.ru.

Научная реконструкция прошлого крымских караимов сегодня является одним из приоритетных направлений в изучении истории, культуры и быта старожильческих народов Крыма, объектом пристального внимания со стороны специалистов разного уровня. Тем не менее, до сих пор существуют лакуны в изучении истории караимских общин; ряд вопросов носит дискуссионный характер, что, в некоторых случаях, приводит к малонаучным спекуляциям вокруг них и полемике, зачастую выходящей за рамки конструктивного диалога.

Одной из малоизученных тем в данном контексте следует назвать проблему локализации т.н. «караимских кварталов» в городской инфраструктуре городов Крымского полуострова, а также ряда объектов, имеющих важное историко-архитектурное значение. Среди ученых и краеведов, ранее

* Исследование выполнено в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этнокультурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».

Статья поступила в номер 02.12.2015 г.

обращавшихся к различным аспектам данной темы, необходимо назвать таких авторов, как: А. И. Маркевич, Г. И. Тимошевский, Н. В. Никольский, А. Г. Герцен, Ю. М. Могаричов, В. А. Кутайсов, М. В. Кутайсова, В. А. Широков, А. И. Доля, Ю. А. Катунин, Е. В. Катунина, И. А. Шайтан, М. Б. Кизилов, О. Б. Белый, В. М. Заскока, В. С. Кропотов, А. И. Опочинская и др. (Белый 1992: 151—163; Белый 2000: 56—60; Белый 2001: 376—397; Герцен, Могаричов 1993; Заскока, Кропотов 2009; Катунина, Катунин 2005: 74—81; Кизилов 2001: 245—256; Кизилов 2002: 113—122; Кизилов 2003: 123—140; Кизилов 2011; Кутайсов 2004: 92—99; Кутайсов 2006: 66—77; Кутайсова 2006: 21—27; Кутайсов, Кутайсова 2004; Маркевич 1892: 124—129; Маркевич 1924; Никольский 1923; Никольский 1924; Никольский 1927; Опочинская 1996: 153—161; Прохоров 2012а: 115—120; Прохоров, Кизилов 2009: 27—41; Тимошевский 1890: 34—59; Шайтан 1994: 8; Широков, Доля 2006).

В задачи предлагаемой публикации входит рассмотрение вопросов, относящихся к проблеме дислокации в городах Крымского полуострова жилых кварталов, в которых проживали караимы, а также обзор историко-архитектурных объектов, связанных с прошлым крымских караимских общин. При работе над статьей использовались материалы фондов Государственного архива в Республике Крым (часть из них вводится в научный оборот впервые), а также опубликованные документы, данные статистики и материалы дореволюционной периодической печати.

Первые письменные свидетельства о пребывании караимов на Крымском полуострове датированы серединой XIII в. Прибыв в Крым, по разным сведениям, из Персии, Бухары и Черкессии, караимы постепенно заселяют полуостров, избирая местом жительства такие города, как Солхат (ныне — Старый Крым), Кафу (Феодосию), Карасубазар (Белогорск), Чуфут-Кале (Кырк-Йер), Мангуп, а впоследствии Гёзлөв (Евпаторию) и ряд других населенных пунктов Крымского полуострова.

Чуфут-Кале и Бахчисарай. Одна из наиболее крупных караимских общин существовала до конца XVIII в. в Чуфут-Кале. С XIII в. крепость известна в источниках под названием Кырк-Ор (Керк-Ер, Кырк-Йер, Керкри, Киркир), причем происхождение и трактовка этого топонима в литературе до сих пор носит дискуссионный характер (Бертъе-Делагард 1920: 105—107; Герцен, Могаричев 1993: 50—53; Смирнов 2005: 115—123). В середине XIV в. (в 1342—1357 гг.), после захвата города татарами, в источниках упоминаются несколько этноконфессиональных групп, проживавших на его территории — мусульманская, христианская, армянская и иудейская общины. Вследствие переноса ханской администрации в новую столицу — Бахчисарай, в течение XVI в. и, в особенности, начиная с первой половины XVII в. Кырк-Йер в значительной степени утрачивает свое административное значение (Дюбуа де Монпере 2009: 278—280). Караимы становятся доминирующей группой в городе в эпоху позднего средневековья — так, в 1612 г. в ярлыке хана Батыр-Герая, выданном им «древним владельцам города Кира» Ички-бею и Джантемир-бею из рода князей Яшлавских, говорится, в частности, о том, что этот город именуется «ныне жидовским городком», т.е., «Чу-Фут-Кале» (Лашков 1889: 10).

Вся деятельность чуфут-кальских караимов (преимущественно, торговая) была сосредоточена в Бахчисарае. Тем не менее, в записках многих путешественников неоднократно упоминается о том, что ханская администрация запрещала караимам оставаться в столице Крымского ханства на ночь. Поэтому торговцы и ремесленники вынуждены были рано утром спускаться с плато «пещерного города», чтобы успеть продать свой товар, а с наступлением сумерек — возвращаться обратно. Например, Э. Челеби писал в 1666 г.: «Все еврей-лавочники и богатые иудейские купцы Бахчисарая Крымской страны живут в <...> Чуфут-Кале и в крепости Мангуп. Каждое утро они спускаются вниз из этой крепости и добираются до своих лавок в Бахчисарае за один час». И далее Э. Челеби замечал, что «все иудеи живут в верхней крепости Чуфут-кале, и все синагоги расположены там <...> в этой крепости совсем нет ни рынка, ни базара, ни лавок, ни постоянного двора, ни бань, ни садов и виноградников, ни воды. Всю воду привозят на ослах снизу, из ущелья Хаджи» (Челеби 2008: 82, 83, 113). Француз О. де ля Моттре, побывавший в Бахчисарае в 1711 г., писал, что «этот город населен как татарами, так и христианами, армянами, греками и евреями, которые платят хану, как во всем Крыму и его владениях, только ежегодную подушную подать»; что касается городской застройки, путешественник заметил, что «дома здесь хорошие, или, по крайней мере, лучшие во всей стране» (Моттре 2006: 190). Напротив, Шарль де Бар, оказавшийся в Бахчисарае в 1784 г., резюмировал, что город построен крайне нерегулярно, при

этом «дома, большей части глинобитные — низкие, маленькие и не имеют никакого вида» (Храпунов, Гинькут 2015: 406).

По свидетельству русского офицера, писателя и историка Н. В. Берга, часть главной улицы в Бахчисарае, на которой располагались торговые ряды караимов, назвалась «базырян-сурасы», т.е. «купеческий, красный ряд», лавки настоящих купцов, в которых торговали тканями и мануфактурными изделиями, а также «седлами, шапками, бурками, туфлями, брынзой, виноградом». Традиционно кварталы торговцев мануфактурными товарами («базаргянлар-ичи»), расположенных в Бахчисарае на месте прежних караван-сараев, были заняты почти исключительно караимами, греками и армянами (Берг 1857: 7, 19; Никольский 1930: 39). Велась бойкая торговля и на нескольких базарах Бахчисарая — хлебном (Ашлык-базар), соляном (Туз-базар) и овощном (Соган-базар), расположенных вблизи прихода Орта-Джами, где караимам также принадлежали многочисленные лавки (в частности, 10 лавок, расположенных в торговом ряду Пичакчилар, находились в собственности вакуфа караимской кенасы) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 171. Л. 1) (рис. 1).

Важно отметить, что непосредственно в Бахчисарае караимская община возникла, по всей видимости, уже после 1783 г., в то время, когда караимы стали покидать Чуфут-Кале, избирая местом жительства другие города Крымского полуострова и Юга России. Известный русский писатель, председатель Таврической судебной палаты П. И. Сумароков, совершивший поездку по Крыму в 1799 г., отмечал, что крупные караимские общины существовали в Кафе и Чуфут-Кале — в «пещерном городе» путешественник насчитал 227 караимских домов (Сумароков 1800: 143), что также подтверждается и другими источниками. Например, Ж. Ромм в 1786 г. приводил данные о наличии в Чуфут-Кале, который «укреплен и построен отлично», свыше 200 домов, причем большинство из них были построены из плитняка (Ромм 1941: 70), а Ф. Дюбуа де Монпере в 1833 г. сообщал о 212 жилых строениях (Дюбуа де Монпере 2009: 278). В «Камеральном описании Крыма», составленном в 1784 г. по распоряжению правителя Новороссии князя Г. А. Потемкина бароном О. А. Игельстромом, приведена информация о том, что «в крепостце Чуфут-Кале называемой, которая принадлежит к Бахчисараю» насчитывалось 217 «жидовских» домов (Лашков 1888: 25). В путеводителе по Крыму Ш. Монтадона упоминается о 300 домах в Чуфут-Кале (Монтадон 2011: 178), что, по всей видимости, все же не соответствовало действительности¹.

П. С. Паллас охарактеризовал улицы Бахчисарая, прилегавшие к склонам ущелья, как узкие, кривые и грязные, однако заметил, что вместе с высокими тополями, а также минаретами и красивыми трубами некоторых домов они «представляют весьма живописный вид». На главной же улице города, узкой и плохо вымощенной, по обеим ее сторонам были расположены «жалкие деревянные лавчонки, пристроенные к нижним этажам домов»: они, по словам П. С. Палласа, сильно ее загромождали, лишая возможности разъехаться двум конским экипажам; та же ситуация наблюдалась и на других улицах и переулках бывшей ханской столицы (Паллас 1881: 77, 78). Н. В. Берг, который в своих записках привел детальное описание караимских домов Бахчисарая, указывал на то, что караимский квартал располагался «в середине города, направо от въезда [со стороны предместья Азиса]» (Берг 1857: 19). Он отмечал также, что определить это путешественнику было довольно сложно, в связи с тем, что в Бахчисарае не было «никаких надписей на домах»; по сведениям автора, в 1854 г. количество караимов, проживавших в городе, достигало примерно 70 семей (большинство составляли жители, покинувшие Чуфут-Кале), что, по мнению М. Б. Кизилова, должно было составлять около 420 чел. (Берг 1857: 3, 19; Кизилов 2003: 130). Очевидно, что уже к середине 50-х гг. XIX в. практически все жители покинули Чуфут-Кале — по сведениям статистика Таврической губернии Ф. М. Домбровского, «ныне это опустевшее место, обитаемое только несколькими семействами караимов» (Домбровский и др. 1867b: 306).

Как замечал Н. В. Берг, караимские дома были лучше жилищ татар и, в большинстве своем, возводились двухэтажными: «Вместо каминов, почти не греющих нисколько, у них бывают нередко

¹ Маловероятными также выглядят цифры, которые приводил в своем сочинении Эвлия Челеби относительно числа жилых строений Чуфут-Кале: «В крепости всего тысяча пятьсот тридцать крытых черепицей каменной кладки прекрасных благоустроенных еврейских домов» (Челеби 2008: 82).

тандуры, род подпольных печей, которые топят и закрывают как ниши <...> живут они довольно грязно, не много чище татар <...> И так же, как татары, они едва ли пойдут далее зажиточных купцов» (Берг 1857: 19). «Все дома, — писал Ф. М. Домбровский в 1847 г., — полукаменные, т.е. нижний этаж, занятый по большей части лавками или другими торговыми заведениями, построен из камня известняка, а верхний из плетня, обмазанного глиной» (Домбровский 1848: 392). Верхняя часть такого строения, как правило, являлась жилой (рис. 2). В Бахчисарае караимские дома составляли смежные домовладения, располагавшиеся в различных «молле» (кварталах города, группировавшихся вокруг мечети; общее число «молле» в городе доходило до 34). Среди них: Ени (Яни)-Джами (ныне — ул. Школьная, Октябрьская, Ленина); Эрмене Маале (район современной ул. Горького); Шах Болат (район ул. Октябрьской); Сирли-Чешме (район ул. Спаи, Затрубченко, Речной); Орта-Джами (ранее — близ мечети Орта-Джами); Арслан-Ага (ныне — ул. Кольцевая, Танкистов); а также район Ени-Думла (Белый 2001: 379, 380).

Одними из наиболее значимых объектов историко-архитектурного наследия караимов, сохранившихся на Крымском полуострове, являются здания религиозного культа — кенасы. В отличие от синагог евреев-ашкеназов и сефардов, ориентированных, как правило, на восток, гехал и арон а-кодеш² караимских кенас ориентированы по оси Север—Юг (что, по мнению ряда авторов, может служить доказательством мусульманского влияния) (Полканов 1994: 35—44). Некоторыми специалистами (Кизилов 2011: 155) сделан вывод о том, что южная ориентировка караимских кенас может быть объяснена буквальным истолкованием слов пророка Даниила — «окна в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колена и молился своему Богу и славословил Его, как это делал он и прежде того» (Дан. 6:10).

Возведение кенас Чуфут-Кале датируется, по разным сведениям, XIV—XVII вв. (Большая кенаса) и концом XVIII в. (Малая кенаса) (Герцен, Могаричев 1993: 96, 97). А. Л. Бертъе-Делагард предполагал, что Большая (Соборная) кенаса Чуфут-Кале была построена не ранее XIV в., а Малая — в начале XIX в. (Бертъе-Делагард 1920: 112, 113, 122), хотя некоторые авторы датировали возведение Большой кенасы концом XIV в., а ее перестройки — 1613 г. (Леви-Бабович 1926: 29, 30). Время реставрации Малой кенасы относится к 1796 г.; ее здание, по некоторым сведениям, было возведено на остатках еще более древней кенасы (рис. 3). В этой связи важно заметить, что точная датировка указанных объектов серьезно затруднена тем, что археологически они никогда не исследовались.

Комплекс кенас Чуфут-Кале неоднократно упоминали в своих очерках и путевых заметках авторы XIX в. «Синагога в Дчу-фут-Кале хорошо сооружена. Украшения ее состоят в нескольких серебряных паникадилах, лампадах, коврах и Библии, хранимой в бархатном ковчеге с богатыми приборами», — отмечал в своем «Путешествии по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г.» П. И. Сумароков (Сумароков 1800: 144). П. С. Паллас сообщил, что «около хорошего строения синагоги разведен маленький садик на время «праздника кушей» (Паллас 1881: 81). «Синагога смотрит настоящим монастырем, окружена крепкими стенами и совсем спрятана во дворе <...> Вообще очень просто, тесно и бедно», — так описывал чуфут-кальскую кенасу Е. Л. Марков (Марков 1995: 79, 80).

Несмотря на то, что в середине XIX в. значительная часть жителей Чуфут-Кале покинула город, и, в связи с этим, он пришел в некоторый упадок, тем не менее, кенасы продолжали функционировать не только как объект культового значения, но и как архитектурная и экскурсионная достопримечательность Крыма (Прохоров 2011: 19—22; Прохоров, Кизилов 2009: 41—61). Из хорошо сохранившихся на Чуфут-Кале построек отметим усадьбу известного караимского ученого и собирателя древностей А. С. Фирковича — в XIX в. на Чуфут-Кале главный зал дома служил для приема гостей и туристов. В 1906 г. в нем поселился после назначения на должность главного

² Гехал — священная часть, в которой находился *арон а-кодеш* («священный ковчег»), специальное хранилище для свитков Торы. Перед арон а-кодеш в кенасе имелось возвышение (*бима*), с которого газзан вел богослужение. Как правило, арон а-кодеш был завешен завесой из парчи (*парохетом*), а по бокам находились шкафы с *сиддурами* (молитвенниками).

смотрителя Чуфут-Кале А. С. Дубинский (1857—1927), впоследствии возведенный также в сан газзана (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 91. Л. 1).

В 1897 г. на Чуфут-Кале, на средства, собранные среди караимских общин разных городов, был построен т.н. «Дом караимских обществ», предназначенных для приема высоких гостей — в первую очередь, представителей императорской семьи Романовых (сооружение самого здания обошлось в 25 000 руб.). Здание, возведенное рядом с усадьбой А. С. Фирковича на краю обрыва над Иосафатовой долиной, состояло из шести комнат, обставленных необходимой мебелью; центральный зал (гостиную) оформили в восточном стиле — кроме того, на его стенах размещались портреты императоров, посетивших в разное время Чуфут-Кале, а центральное место занимал большой портрет российской императрицы Екатерины II. В 1930-е гг. здание было разобрано до основания, однако его фундамент сохранился (Герцен, Могаричев 1993: 111).

Что касается Бахчисарая, то П.С. Паллас, посетивший город в 90-х гг. XVIII в., сообщал, что в бывшей ханской столице находятся «2 церкви — греческая и армянская церкви, 2 синагоги и 3 магометанских школы» (Паллас 1881: 77). По всей видимости, бахчисарайские караимы в начале XIX в. для отправления духовных треб посещали кенасы Чуфут-Кале, однако увеличение численности караимской общины требовало постройки здания для кенасы в самом Бахчисарае. Как свидетельствуют архивные документы, до середины XIX в. в городе действовало 2 кенасы, однако во время Крымской войны 1853—1856 гг. они были утрачены — очевидно, были разрушены или разобраны (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 85. Л. 41). Из статистических обзоров середины XIX в. становится известно, что в 1864 г. в Бахчисарае существовала караимская кенаса (с молитвенной школой, или «мидрашем», при ней), причем для нее было выстроено каменное здание, которое было приобретено караимской общиной в соответствии с разрешением губернского начальства, однако локализация данного здания неизвестна (Домбровский и др. 1867b: 305; Краткое статистическое обозрение 1838: 118). По сведениям, представленным в 1867 г. бахчисарайским старшим газзаном Юфудой Хаджи Узуном в ТОКДП, «синагог каменных» в Бахчисарае и Чуфут-Кале было две, молитвенных домов (каменных) — также два (можно предположить, что в этом списке были учтены как кенасы Чуфут-Кале, так и караимская кенаса Бахчисарая вместе с мидрашом, располагавшиеся в каменных зданиях) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 108. Л. 30). Новое, более просторное помещение для бахчисарайской кенасы было возведено в соответствии с планом, утвержденным Строительным отделением Таврического губернского правления 12 июля 1868 г. (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 13. Л. 3 об.). В комитет по постройке здания кенасы вошли видные представители караимской общности Бахчисарая того времени: купцы А. И. Прик, И. И. Баккал, М. М. Кефели, Г. Я. Пембек, потомственный почетный гражданин Б. С. Кальфа. Бахчисарайской кенасе принадлежало также 3 дома в Бахчисарае, 33 лавки, приносящих до 600 руб. арендной платы ежегодно, а также процентные бумаги на сумму около 5600 руб. (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 12, 12 об.). В советское время в здании бахчисарайской кенасы располагался клуб, что привело к существенному искажению первоначального архитектурного облика здания.

Мангуп. Пребывание караимов на Мангупе (и, в частности, занятие их кожевенным ремеслом) косвенно подтверждается топонимикой: плато Мангупа, на котором располагались караимский молельный дом, жилые кварталы и кладбище, до сих пор носит название «Табана-Дере» («Кожевенный овраг»), а прилегающий к нему мыс — Чуфут-Чеарган-бурун («Мыс вызова иудеев») (Кизилов 2002: 114). После визита на Мангуп П. С. Паллас констатировал, что там сохранились древнее еврейское кладбище, синагога и «нескольких домов, в которых живут еврей-кожевенники», однако при этом он резюмировал, что к 1800 г. «евреи покинули это место, которое теперь совершенно опустело» (Паллас 1881: 134, 135) — около 1792 г. караимы были выселены из Мангупа и переселились в Чуфут-Кале (Герцен, Могаричев 1993: 96). Точные причины переселения неизвестны, однако Д. Шапира и М. Б. Кизилов высказали предположение, что произошло оно по распоряжению русских властей. Письменным свидетельством о насильственном выселении является стихотворная элегия, сочиненная неким Симхой (вероятно, караимом) ориентировочно в 1793—1794 гг. (Кизилов 2002: 117, 118; Шапира 2002: 284, 285). Однако перед тем как караимы покинули Мангуп и переселились в Чуфут-Кале, здание кенасы ими было разобрано, а из строительных

материалов возведен новый молитвенный дом в Чуфут-Кале. А. Л. Бертъе-Делагард писал о том, что на Мангупе были найдены остатки небольшой караимской кенасы (синагоги): «бедная, простая постройка, сложенная на глине; окон и орнаментов в ней не находилось» (Бертъе-Делагард 1920: 29). Несмотря на оставление Мангупа караимской общиной, в конце XVIII в., по свидетельству П.С. Палласа, караимские ремесленники-кожевенники продолжали приезжать сюда и использовать цистерны, вырубленные в скале, для дубления кож (Паллас 1881: 133).

Археологические исследования остатков молитвенного дома на Мангупе, руины которого расположены в верховьях ущелья Табана-дере, у тыльной стороны куртины второй линии обороны, впервые были предприняты в 1913—1914 г. А.Я. Гидалевичем совместно с директором Херсонесского музея Р. Х. Лёпером (работы не были завершены в связи с началом Первой мировой войны) (Герцен 2003: 70—77). Результаты экспедиции активно обсуждались — в частности, на страницах газет дискутировался вопрос о принадлежности караимам или евреям-раввинистам мангупского кладбища, причем сам Р. Х. Лёпер высказался в пользу последних (Дубнов 1914: 13; Лепер 1912; Лепер 1913: 73—79; 146—154; Лепер 1914: 297—300;). Одним из аргументов, подкреплявших данный тезис, стали результаты раскопок синагоги (кенасы) в верховьях ущелья Табана-дере. Здесь был обнаружен желоб водостока, интерпретированный ученым как свидетельство существования миквы (в действительности, сливной желоб находился не во дворе синагоги, а в 30 м к западу от нее) (Герцен 1998: 745; Герцен 2000: 23; Герцен 2003: 69). В 1985 г. раскопки кенасы и иудейского некрополя были возобновлены и, с некоторыми перерывами, продолжились в наши дни (Кашовская 2013: 250—271). В результате изучения памятника было установлено, что синагога была возведена на месте, обжитом уже в раннее средневековье. Время существования комплекса позволяют установить полученные нумизматические материалы, датируемые серединой XV — концом XVIII вв. (с двумя строительными периодами: XV—XVI и XVII—XVIII вв.) (рис. 4). В первой половине XIX в. большинство караимских семей покинули Мангуп и Чуфут-Кале, переселившись в более перспективные в экономическом отношении города Крыма и Новороссии.

Феодосия (Каффа, Кефе). В средневековой Каффе иудейская община появилась, предположительно, уже в XIII в. Немецкий путешественник Иоганн Шильтбергер в начале XV в. сообщал, что в городе живут евреи двух родов — еврей-раввинисты и караимы: «От Каффы зависят четыре города, расположенные на берегу моря, где есть два рода евреев, имеющих две синагоги в городе и четыре тысячи домов в предместье» (Брун 1867: 57). Здесь важно заметить, что количество домов в предместье Кафы нельзя связывать с иудейскими общинами в городе; в противном случае численность караимов и евреев составляла бы более 20 000 чел., что, конечно же, не могло соответствовать действительности. В конце XV — начале XVI вв. кварталы уже османской Кафы/Кефе, в которых проживали караимы, именовались в дефтерах кефинского тудуна, как правило, по имени сотника, или же папаса (духовного руководителя общины) — например, в указанный период в городе существовали кварталы сотника Исаака и папаса Авраама, причем, по мнению А. Галенко и М. Б. Кизилова, караимский джемаат (община) в этот период (1542 г.) являлся главенствующей иудейской общиной в Кафе (Галенко 1998: 39—62; Кизилов 2003: 126; Кизилов 2011: 116, 119). К началу XVII в., по свидетельству путешественников (например, Ж. Бордые), эти кварталы приобретали все более замкнутый территориальный характер в связи с политикой, приводившейся османской администрацией в отношении немусульман (*зимми*), что позволяет сделать вывод о том, что кафинские караимы на протяжении почти 200 лет проживали в строго определенном районе города, лишь изредка избирая места для жительства за его пределами (Balard 1980: 102).

В конце XVIII — начале XIX вв., после присоединения Крыма к России на полуостров было переселено значительное число представителей различных этносов и конфессий; пустующие же после эмиграции крымских татар земли и дома обретали новых хозяев. В начале XIX в. караимский квартал находился в северной части города (переименованного к тому времени в Феодосию), близ базара (Кизилов 2003: 126). П. С. Паллас в 1799 г. упоминал, что в ранее оставленные горожанами жилища вселялись караимы и армяне; судя по данным, представленным в 1783 г. О. А. Игельstromу, составлявшему «Камеральное описание Крыма», в городе 62 дома были заняты «жидами

крымскими» (среди них было 148 муж. и 145 жен.) и 22 — армянами (Паллас 1883: 48; Статистические сведения о Крыме 1886: 122). В соответствии с «Планом Кафы», который был представлен командующим российскими сухопутными и военно-морскими силами в Крыму графом А. Б. де Бальменом по распоряжению Г. А. Потемкина в 1784 г., в городе насчитывалось 20 домов, принадлежавших грекам, 30 — армянам, 694 — туркам и 63 — «жидам»; в городской черте находилось 29 мечетей, 13 греческих церквей, 22 — армянских, а также 6 бань и 33 фонтана и водоема (Мурзакевич 1881: 280). А по сведениям, предоставленным в январе 1784 г. в «Крымское правительство»³, в Феодосии числился 871 житель (479 муж., 392 жен.): из них «жидов» (караимов и евреев) — 262 чел. (122 муж., 140 жен.), греков — 87 (60 муж., 27 жен.), армян — 143 (68 муж., 75 жен.), татар — 26 (26 муж.), турок — 14 (14 муж.) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 802. Оп. 1. Д. 10. Л. 11). Помимо этого, в районе Форштадта⁴ проживало 339 крымских татар (189 муж., 150 жен.). Среди приезжих было и 63 «разных звания людей», находившихся на тот момент в городе по торговым делам (ГКУ РК ГАРК. Ф. 802. Оп. 1. Д. 10. Л. 11).

По замечанию Г. Э. Караулова, лучшие дома в Евпатории и Феодосии принадлежали именно членам караимской общины (Караулов 1883: 101, 102). Некоторые из них даже реквизировались властями для государственных нужд. Так, в августе 1792 г. правитель Таврической области генерал-майор С. С. Жегулин сообщал в Таврическое областное правление о том, что у жителя Феодосии Задыка Калфи (=Саддука Кальфа) был «взят в ведомство казенное» принадлежавший ему дом; вместо него в распоряжение З. Кальфи был отдан «разоренный казенный дом, оставшийся после Казан Османа-оглу», очевидно, ранее эмигрировавшего из Крыма (ГКУ РК ГАРК. Ф. 799. Оп. 1. Д. 301. Л. 1—4). Необходимо также упомянуть и том, что т.н. путевой «Екатерининский дворец», построенный в Феодосии в конце XVIII в. и в котором во время своего визита в Крым 27 мая 1787 г. останавливалась императрица Екатерина II, в конце XVIII — начале XX вв. использовался для заседаний Феодосийского окружного суда, а затем принадлежал И.И. Хаджи, одному из самых состоятельных караимских купцов (кстати, разместившем в здании предприятие по разведению шелковичных червей) (Колли 1903: 16, 17) (рис. 4: а). Сегодня «караимская» часть города с застройкой, относящейся в основном к XIX в., находится в районе улиц Армянская (Тимирязева), Турецкая (Желябова) и Караимская (Фурманова) (Лосев 1996: 107—112).

Одной из наиболее известных архитектурных достопримечательностей города являлась караимская кенаса, построенная, в соответствии с данными некоторых источников, в 1292 г. (Кондараки 1875: 133; Сумароков 1800: 91). Глава миссии доминиканских монахов в Кафе Эмиддио Портелли д'Асколли⁵ писал, что у евреев (раввинистов и караимов) имеется две синагоги, «по две — на каждую народность» (д'Асколли 1902: 118). Кенаса, по свидетельству немца А. Ф. Хакстхаузена, в 1843 г. представляла собой «небольшое здание с куполом, опиравшимся на две колонны, с галереей шпалерной работы для женщин; там также было большое количество подвесных ламп, но само здание не имело каких-либо украшений» (Кизилов 2003: 127) (рис. 5). П. И. Сумароков, описывая достопримечательности Феодосии в начале XIX в., заметил, что «две уцелевшие, Польских и Караимов Евреев, Синагоги достойны по древности внимания, ибо полагают от построения одной более тысячи, а второй до 800 лет» (Сумароков 1805: 91). По мнению В.Х. Кондараки кенаса, принадлежавшая караимам, была возведена «их просветителями-израильтянами» (Кондараки 1912: 79).

В 1911 г. на страницах журнала «Караимская жизнь» была напечатана заметка об исторической принадлежности синагоги в Феодосии (эта публикация появилась как ответ на помещенную в

³ В декабре 1783 г. из представителей крымскотатарской знати было сформировано «Крымское правительство», которое возглавил командующий русскими войсками на полуострове, а также Каспийским и Черноморским флотами лифляндский дворянин, барон и граф О. А. Игельстром.

⁴ Форштадт («Татарский Форштадт») — район Феодосии, территориально примыкающий к Карантину, в 1784 г. формально не входивший в городскую черту; в Форштадте проживали представители крымскотатарской общины.

⁵ В первых изданиях заметок доминиканца д'Асколли была допущена ошибка в написании имени монаха (которого на самом деле звали Эмиддио Портелли д'Асколли), перекочевавшая затем в более поздние публикации.

еврейском журнале «Рассвет» статью о феодосийских древностях). Ее автор, караим М. И. Казас⁶ призывал ученых ответить на вопрос: кому в действительности принадлежит синагога, евреям или караимам (Караим 1911: 107). Дискуссия по этой проблеме была продолжена в публикации казенного раввина Феодосии И. Г. Фарфеля⁷, приуроченной к тысячелетнему юбилею синагоги (строительная надпись на ее здании гласила, что оно было построено в 909 г., однако имеются все основания предполагать, что данная надпись была перенесена с более раннего здания на вновь отстроенное) (Ачкинази 1991: 58; Бертъе-Делагард 1920: 107). Так, в очерке И. Г. Фарфеля приводится следующий пассаж по поводу синагоги: «По вине польских и русских евреев, не сумевших оценить памятных реликвий этой синагоги, в том месте, где находились камни с вырезанными словами, были возведены подмости, по которым поднимаются в особо торжественные случаи в женское отделение и, таким образом, исчезла часть надписи. Вообще, появившиеся евреи потрудились много на изменение вида синагоги и на уничтожение всяких ценных вещей. Так, благодаря им, была возведена внутри здания галерея для женщин, отчего синагога с внутренней стороны приобрела совершенно чуждый ей характер, напоминая синагоги новейшего типа в других больших русских городах» (Фарфель 1918: 69). По мнению И. В. Ачкинази, ситуация вокруг феодосийской синагоги служит наглядным доказательством того, что крымчакская община Крыма «оказалась в роли буфера в схватке еврейского просвещения с просвещением караимским» (Ачкинази 2000: 177, 178). Наиболее ранее изображение феодосийской кенасы, относящееся к XIX в., приведено в альбоме заведующего Феодосийским музеем древностей в 1849—1865 гг. Эжена де Вильнёва (Евгения Францевича Вильнева). В 1930 г. кенаса была закрыта по решению советской власти. К сожалению, ее здание (также, как и здание еврейской синагоги) во время Великой Отечественной войны было разрушено (Ачкинази 2000: 58; Кизилев 2011: 108, 116; Туров 2002: 59; Шайтан 1994: 8; Kenassa in Theodosia 2006: 36). Напротив здания феодосийской кенасы, на ул. Нагорной располагался дом Биньямина бен Шмуэля Ага, управляющего финансами и заведующего монетным двором последнего крымского хана Шагин-Герая (рис. 5: а); в 1970 г. здание было разрушено.

В 1896 г. феодосийской караимской общиной было принято решение о возведении нового здания для кенасы, причем автором этого проекта стал известный архитектор караим С. И. Минаш (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 574. Л. 1—9). Затраты на строительство (проект которого предполагал наличие в здании электрического освещения и парового отопления), а также гонорар архитектору должны были составить сумму в 110 000 руб. В комитет по постройке кенасы на собрании членов феодосийской караимской общины 24 ноября 1911 г. были избраны представители крупного капитала и общественности города: член правления Феодосийского караимского благотворительного общества, владелец фабрики папиросных гильз и гидроизвесткового завода С. Е. Савускан, товарищ председателя Феодосийского караимского благотворительного общества И. С. Айваз, хлеботорговец Б. М. Таймаз, а также Л. И. Харсун, И. Ш. Арабаджи и др. Заметим, что в организации сбора средств для осуществления строительства активное участие принимал и караимский гахам С. М. Панпулов (Хроника текущей жизни 1911а: 138, 139). Строительство здания кенасы планировалось начать весной 1912 г.; тогда же, в соответствии с завещанием умершего евпаторийского караимского солепромышленника и мецената А. М. Гелеловича, было выделено по 1000 руб. на содержание феодосийской, симферопольской и иерусалимской кенас (Хроника текущей жизни 1911б: 117). Тем не менее, этому начинанию помешала осуществиться изменившаяся вскоре политическая обстановка в стране. Газзанами при феодосийской кенасе (в приход которой были включены общины Феодосии и Керчи) состояли: И. Б. Хаджи (в 1876—1888 гг.; до этого — в должности старшего газзана Мелитопольской караимской кенасы); В. М. Бабаджан-Бабаев (в 1888—1911 гг.; ранее — газзан Керченского молитвенного дома (в 1879—1881

⁶ Подробнее о биографии М. И. Казаса см.: (Прохоров 2009: 221, 222).

⁷ Несмотря на то, что в заглавии книги указано, что ее автором является И. Г. Фарфель, тем не менее, необходимо заметить, что это — скорее компиляция, составленная им на основе работ известных ученых-гебраистов Д. А. Хвольсона, Э. Дейнарда, краеведа и члена ТУАК Л. П. Колли, коллекционера А. С. Фирковича и других авторов, чьи работы были собраны в одно издание феодосийским раввином и снабжены его комментариями.

гг.) и Бердянской кенасы (в 1881—1888 гг.) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 241. Л. 1—16; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 476. Л. 1—14; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 479. Л. 1—35; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 254. Л. 1—28; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 316. Л. 1—27).

Еще одной достопримечательностью Феодосии являлся т.н. «караимский фонтан» Субашского водопровода, построенный в 1890 г. на Караимской слободке инженером-караимом Эраком на средства Бикенеш Хаджи, супруги Моисея Симовича Хаджи. В этом фонтане наполнялась только ручная тара, т.к. к нему не было удобного подъезда; остальные фонтаны в Феодосии строились на средства городских властей и отпускали воду в ручную тару и в бочки (Евсеев 2004: 103; Туров 2002: 78) (рис. 5: *b*). Фонтан на Караимской слободе также был полностью разрушен во время Великой Отечественной войны.

Евпатория (Гёзлёв). В соответствии с точкой зрения, высказанной Ф. Миллером, в Гёзлёве караимы появились еще в XVI в. (Miller 1993: 15; Miller 2000: 335—342). Несмотря на довольно подробное описание Э. Челеби Гёзлёва в 1666 г., тем не менее, он не упоминает о существовании в городе караимского квартала. По всей видимости, караимская община здесь возникла не ранее конца XVII — начала XVIII вв. Наиболее достоверные ранние свидетельства об этом встречаются в записках путешественников, посетивших город в указанный период (причем многие из них упоминают синагогу, принадлежавшую местной караимской общине), а также среди архивных материалов (Ачкинази 2000: 60; Кизилов 2001: 245). С присоединением Крыма к России Гёзлёв 19 января 1784 г. получил статус уездного города и был переименован в Евпаторию; в соответствии с данными ревизий населения 1792 и 1796 гг., в городе проживало 699 караимов (315 муж. и 384 жен.), при том, что общее число жителей в городе достигало 4 414 чел.) (Домбровский 1846b: 348). В «Статистических сведениях о Крыме, сообщенных каймаканами в 1793 году» было указано, что в число домов, имевшихся на полуострове, входили дома «татарские и жидовские» (из них «жидовских» — 469 домов), однако при этом в документе не уточнялось, какие из них принадлежали караимам, какие евреям-раввинистам, а какие — крымчакам (Лашков 1886: 103, 104). П. С. Паллас сообщал, что в 1794 г. в Евпатории была «240 жидовских домов <...> населенных 315 жидами мужского пола и 380 женщинами» (Паллас 1999: 210).

В конце XVIII — начале XIX в. город становится одним из основных центров проживания крымских караимов: П.С. Паллас сообщал, что он «имеет 13 татарских мечетей, семь медресе, или училищ, <...> одну армянскую церковь, одну греческую часовню, одну синагогу и две жидовские школы» (Паллас 1999: 206, 209, 210). В 1802 г. Евпатория представляла собой город, стоявший «на ровном и открытом месте на берегу Черного моря, укрепление оно обведено каменной стеною и ровом, в нем строения: две небольшие церкви: греческая и армянская, мечетей 20-ть, <...> школа еврейская одна, соляные амбары, постоянные двory <...>; все оное строение из дикого камня и земляного кирпича на глине под черепицею; жителей в оном 2034» (Лашков 1916: 171). В связи с увеличением объема российского товарооборота через причерноморские порты экономическая роль Евпатории значительно возросла. В начале XIX в. в городе был построен новый порт, ставший одним из самых крупных в Крыму. Вскоре многие караимы (в частности, представители караимской общины Чуфут-Кале) переселяются в Евпаторию. В связи со значительным увеличением численности караимской общины в городе насущным являлся вопрос о строительстве кенасы. Комплекс Евпаторийских кенас в составе Большой и Малой кенасы был возведен в начале XIX в. по проекту братьев Бабовичей: архитектора Самуила бен Бабакая (?—1847) и *гевира*⁸ евпаторийской караимской общины Соломона (Сулеймана) бен Бабакая (?— 1812). По одним данным, дата постройки Большой кенасы относится к 1807 г. (Ельяшевич 1927: 57), однако, по замечанию В. А. Кутайсова, более точной датой все же является 1804 г., когда состоялась собственно закладка здания; первое богослужение прошло в 1805 г. (Кутайсов, Кутайсова 2007: 132). В 1815 г. на месте прежнего обветшавшего караимского молитвенного дома была сооружена Малая кенаса. В возведении кенас также принимал участие городской голова Евпатории Ильягу бен Бабакай Бабович (Ельяшевич 1993: 9, 10, 11, 15). Вход в кенасы оформлен как портал, возведенный в 1900 г. в виде триумфальной арки с

⁸ *Гевир* — уважаемый, богатый человек, зд. — предводитель караимской общины.

шестью гладкими, сдвоенными по краям колоннами, установленными на пьедесталах. По мнению М. В. Кутайсовой, образцом для подражания могли послужить ворота дворца Долмабахче в Стамбуле (Константинополь, 1853 г.) (Кутайсова 2006: 21—23) (рис. 6, б: а). Комплекс Евпаторийских кенас являлся центром духовной и культурной жизни караимских общин не только Евпатории, но и всего Крыма — в них проводились собрания старейшин общины, совершались религиозные обряды (в том числе, и обряд посвящения в богословы выпускников караимских училищ) и т.п.

По словам путешественника Минаса Бжишкяна (Минаса Медици), посетившего Евпаторию в 20-х гг. XIX в., караимский квартал находился в западной части города, и насчитывал до 800 домов, которые, по замечанию другого путешественника, К. Качковского, как и дома крымских татар, были обнесены глухими стенами (Кизилов 2001: 246, 247). Наиболее зажиточные караимы (среди которых был первый Таврический и Одесский караимский гахам Симха бен Шелома Бабович) являлись владельцами больших, надежно построенных домов (кстати, многие из них сохранились в Евпатории до сих пор), а также крупных участков земли, садов и имений. «В Евпатории есть такие караимы, которые имеют в своих руках от трех до двенадцати тысяч десятин арендуемых владений и земли», — сообщал на страницах своей «Истории Крыма» в 1865 г. О. Тэр-Абрамян (Петросян 2009: 246). Как правило, дома караимов были одно- или двухэтажными, и строились из камня; они имели высокий цоколь, а окна выходили во двор, ориентированный на юг. Во многих домах имелись остекленные террасы с резными деревянными колоннами (Кропотов 2005: 155).

Караимы внесли значительный вклад в развитие архитектурного облика Евпатории XIX — начала XX вв. Уникальной можно назвать старую часть города, где рядом расположены караимские кенасы, мусульманские мечети, армянские и православные храмы, еврейские синагоги, образуя неповторимый архитектурный ансамбль. При этом ул. Караимская в Евпатории является ключевым звеном современного пешеходного туристического маршрута «Малый Иерусалим». Среди наиболее значимых историко-архитектурных объектов, связанных с прошлым караимов, нужно упомянуть: дом гахама С. С. Бабовича (ул. Караимская, 53), дом Кальфа (1862 г.; ул. Просмушкиных, 18), дачу «Ривьера», принадлежавшую Б. (А.?) Шишману (1912 г.; ул. Урицкого, 7/3-9 — ул. набережная им. М. Горького, 8), дачу «Джалита», построенную в стиле «модерн» и принадлежавшую врачу, караиму С. А. Бобовичу (1912 г.; ул. набережная им. М. Горького, 8/1; ныне эти здания — корпуса санатория «Ударник»), дачу «Покой» (принадлежавшую Шайтану; начало XX в.; ул. Киевская, 41—43), доходный дом городского головы С. Э. Дувана (1908 г.; ныне — пер. Летный, 2/ул. Тучина, 2), дом-магазин И.П. Синани (1902 г.; ул. Матвеева, 17), дом М. Ходжаша (1897 г.; ул. Приморская, 2), Караимское ремесленное училище Соломона Когена (ул. Воронцовская, 5; ныне — ул. Володарского, 8/14) (рис. 7), Александровское караимское духовное училище (архитектор — Е. Исаакович; ул. Александровская, ныне — ул. Бартенева, 5/ ул. Пионерская, 4/ ул. Чернышевского, 4-а, б) и Женское караимское профессиональное училище (1912 г.; ул. Пионерская, 2/ ул. Чернышевского, 3-7/ ул. Белинского, 6-а, б).

Гостиница «Бо-Риваж» (ул. Революции, 45/ улица Караева, 2/ набережная Терешковой, 26; ныне — пансионат), построенная предположительно архитектором А. Л. Генрихом в стиле раннего декоративного модерна, была возведена на участке И. Я. Неймана, вложившего личные средства в это строительство. Как свидетельствует мемориальная табличка на здании, в нем в мае 1916 г., во время визита императора Николая II в Евпаторию, городской голова С. Э. Дуван «предложил императорскому семейству и свите чай от имени города». Сегодня в список охраняемых государством архитектурных объектов, помимо ряда вышеперечисленных, также внесены: комплекс караимских кенас (ул. Караимская, 68), дача караима-врача С. И. Ходжаша (1897 г., ныне — ул. Приморская, 2), дом караимского гахама С. М. Шапшала (1916 г.; ул. Пушкина, 4/ ул. Белинского, 7-а), дом Б.С. Каракоза (ныне — ул. Революции, 54-а), дом С. М. Бота (1896 г.; ул. Караимская, 46-а), дом Туршу (1890 г.; ныне — ул. Революции, 63/3-а), особняк Ю. Гелеловича (архитектор А. Л. Генрих, 1910—1912 гг.; ныне — ул. Дувановская, 11 (ул. Свердлова)/ ул. Кирова, 2) (рис. 8), дом М. Шишмана (конец XIX в.; ныне — ул. Володарского, 5), т.н. «Торговые ряды и склады В. Каракоза на территории Ашлык-базара» (XIX в., ул. Перекопская, 5/ ул. Металлистов, 2-а) и

«Караимский магазин» (ул. Матвеева, 21-а), здание Дувановского приюта («Богадельня» С. Э. Дувана) (пр. Ленина, 32), а также другие историко-культурные достопримечательности Евпатории (Заскока, Кропотов 2009; Кропотов 2005: 157—159; Список памятников 2015: 11—20).

Ялта. Караимская община в Ялте возникла не ранее середины XIX в. Одно из первых упоминаний о ялтинских караимах относится к 1861 г., когда в городе их проживало 17 чел. (12 муж. и 5 жен.); в 1863 г. в Ялте уже насчитывалось 4 караимских семьи (28 чел.) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 44. Л. 125; Рыбицкий 1887: 35). В соответствии с данными Центрального статистического комитета МВД за 1864 г., в Ялтинском уезде проживало 33 караима; в 1866 г. в Ялте их было 28 чел. (13 муж. и 15 жен.; при общем числе жителей в 1863 г. — 1110 чел.) (Домбровский и др. 1867b: 284, 356; Статистический временник 1866: 129, 130). В 1873 г. в Ялте числилось 15 караимских семей (Ливанов 1874: 64), а уже в 1886 г. в городе проживал 181 караим (100 муж. и 81 жен.) (Памятная книжка 1889: 32, 33). В результате Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г. были собраны сведения, в соответствии с которыми в Ялте насчитывалось 162 чел. караимского вероисповедания (80 муж. и 82 жен.), а в Ялтинском уезде — 15 чел. (11 муж. и 4 жен.) (Таврическая губерния 1904: 3, 92, 93). Проведенные в последующие годы переписи населения Ялты позволили установить, что к 1910 г. в городе насчитывалось 428 караимов (258 муж. и 180 жен.); в 1914 г. караимов в Ялте и Ялтинском уезде было, соответственно, 527 чел. (312 муж. и 215 жен.) и 31 чел. (17 муж. и 14 жен.) (Обзор о состоянии 1910: Ведомость 3-А; Памятная книжка 1915: 128, 129; Крым 1914: 492). В 1918 г. ялтинская караимская община состояла только из 35 семей (около 150 чел.) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 9 об.).

О том, что караимский молитвенный дом в Ялте существовал уже в начале 60-х гг. XIX в., становится известно из архивных документов — он был открыт в августе 1859 г. при участии *габбая*⁹ ялтинской караимской общины Ю. Б. Яшиша, а также Д. Я. Пембека, С. И. Прика и Б. И. Илика (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 9; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 13. Л. 5 об., 6; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1748. Л. 1—3; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1748. Л. 1—4; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1891. Л. 1, 2). Собственного здания для кенасы караимы не имели, поэтому она размещалась в наемном помещении (предположительно, в доме князя М. С. Воронцова во 2 участке по ул. Елисаветинской, ныне — ул. Рузвельта; по некоторым сведениям, молитвенный дом располагался в здании по ул. Игнатенко, 4). Приход молитвенного дома составляли караимские общины Ялты и Алушты, а газзанами в нем в разное время состояли Е. О. Майтоп (в 1859 г. совмещал должности газзана и шамаша), С. И. Гумуш (Кумыш), С. Дубинский (с 1882 г.; затем переведен на ту же должность в Полтавский молитвенный дом), Е. И. Майтоп (с января 1913 г.) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 340. Л. 1—5; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 368. Л. 1—22; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1027. Л. 1—5). Пост шамаша при караимском молитвенном доме Ялты занимали А. Чадък и И. М. Кумыш; габбаями ялтинской караимской общины состояли Д. Я. Пембек, С. М. Прик, М. И. Кушлю, А. И. Феррик, Б. С. Савускан (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 9).

В Ялте значительную часть населения города составляли купцы и мещане, среди которых было несколько состоятельных караимов. Так, например, у ялтинского купца Исаака Рофе (имевшего, кстати, большую семью — пятерых сыновей и дочь), основавшего предприятие «Рофе и сыновья», имелось популярное ванно-лечебное заведение в центре Ялты. В 1897 г. во дворе гостиницы «Франция» (архитектор Н. П. Краснов; ул. Набережная, 4) были сооружены купальни, к зданию которых пристроили парадный портал в мавританском стиле из белого мрамора с цитатой из Корана «Будь благословен, как вода» (рис. 9). Холл был оформлен в марокканском стиле с лепниной из гипса, а в самих купальнях Рофе были установлены ванны с подогревой морской водой для очистительного и общеукрепляющего лечебного эффекта.

Прибыльное дело, начатое И. Рофе, продолжили его жена Назлы, ялтинская купчиха 2-й гильдии, а затем старший брат Абрам и средний Овадьа. В 1870-е гг. члены семьи Рофе торговали медицинским оборудованием и содержали популярное в Ялте ванное заведение, гордостью которого,

⁹ Габбай (габай) — должностное лицо, староста в иудейской (караимской) общине или синагоге (кенасе), занимавшееся организационными и финансовыми вопросами.

по словам И. Фоменко, «являлся роскошный султанский номер, а также великолепное обслуживание для каждого посетителя» (Фоменко 2009: 23, 24). Впоследствии ванно-лечебный комплекс Рофе перешел в собственность Ю. А. Пфейфера (Крым 1914: 474). Сегодня дом Рофе, построенный для ванного заведения на набережной Ялты, реконструирован под отель «Вилла София».

Одной из достопримечательностей Ялты конца XIX — начала XX вв. был книжный магазин караимского купца И. А. Синани. Фасад магазина соответствовал названию и был оформлен под русскую избу — «Русская избушка И. А. Синани, продажа книг и газет» являлась местом встреч многих писателей, художников, поэтов, музыкантов, представителей творческой интеллигенции. Магазин располагался на первом этаже гостиницы «Франция» на ул. Набережной.

Ялтинскому караимскому купцу Е. И. Майтопу принадлежал 4-хэтажный каменный дом на 40 номеров, к фасадной части которого были пристроены балконы и лоджии, украшенные скульптурами. В настоящее время это отель «Бристоль» на ул. Рузвельта, 10 (бывшая ул. Бульварная). Дом Е. И. Майтопа (затем — Звенигородского; набережная им. В.И. Ленина, 23/ ул. Морская, 2-а), также, как и здание ванно-лечебного заведения Рофе (ныне — набережная им. В. И. Ленина, 31), жилой дом Рофе (пер. Потемкинский, 4), дом наследников Д. О. Ага (ул. Боткинская, 1-а), дом купца С. Прика, в котором впоследствии располагался Ялтинский краеведческий музей (ул. Гоголя, 12), сегодня внесены в «Список памятников национального значения, расположенных на территории Республики Крым» (Список памятников 2015: 44—58).

Севастополь. Указ 1829 г. о «Нераспространении на караимов запрета жить и владеть собственностью в Севастополе и Николаеве на прежнем основании», в отличие от евреев-раввинистов, которым «велено было оттуда переселиться в другие города, где им пребывание дозволено» (Полное собрание 1830: 790), может свидетельствовать о том, что уже в 20-х гг. XIX в. в Севастополе существовала караимская община (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1. Л. 100). По некоторым сведениям, в 1840-х гг. в Севастополе проживало до 40 семей караимов (Дьяконова 2008: 16). Перед началом Крымской войны в городе действовала караимская молельня (Крестьянников 2006: 55). В 1861 г. в Севастополе проживало 168 караимов (134 муж. и 134 жен.), как местных, так и иногородних; действовало 1 караимское училище, в котором обучалось 33 ученика; обязанности газзана и учителя исполнял Давид Асаба (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 37. Л. 15 об.). В 1866 г. севастопольская караимская община насчитывала уже 239 чел. (Дьяконова 2008: 17). Самое раннее захоронение, выявленное во время обследования старого караимского кладбища в Севастополе, ныне расположенного на ул. Пожарова, датируется 1863 г. (Шавшин 2000: 327—330).

По данным на январь 1858 г., в Севастополе проживало 177 караимов (членов местной общины: 69 муж. и 68 жен.; иногородних: 26 муж. и 14 жен.) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 19. Л. 53); в 1861 г. — 268 местных и иногородних караимов (134 муж. и 134 жен.) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 37. Л. 15 об.). К 1 января 1868 г. караимов насчитывалось 225 чел.; из них — 44 муж., 46 жен., 135 детей (74 мал. и 61 дев.). По сословному признаку караимы были разделены на мещанское и купеческое сословия; кроме того, они подразделялись на лиц, приписанных к городу Севастополю и на иногородних караимов (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 108. Л. 3). В последующие годы численность караимского населения Севастополя постепенно увеличивалась: в отчете Севастопольского градоначальника за 1874 г. указано, что в городе проживало 342 человека (178 муж. и 164 жен.), что составило 1,8% от общего количества населения в Севастополе (всего — 19 114 чел.) (Терещук 2008: 212). В 1886 г. в городе числилось 369 караимов (220 муж. и 169 жен. — при общем количестве населения в 26 819 чел.) (Памятная книжка 1889: 22, 33). В 1894 г. в Севастопольском градоначальстве, по данным ТОКДП, насчитывалось уже 450 караимов (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 593. Л. 181, 193), а в 1897 г. — 830 чел. (386 муж. и 444 жен.) (Таврическая губерния 1904: X, 92, 93). В 1911 г. в Севастополе проживало 1102 караима (Адрес-календарь 1911: 49).

В 40-х гг. XIX в. караимский молитвенный дом в Севастополе размещался в наемном помещении, а затем местной караимской общиной для него было приобретено здание, которое, в свою очередь, было разрушено во время обороны Севастополя в Крымскую войну (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 11). После окончания войны молитвенный дом вновь занимал наемные помещения — о его существовании

упоминается в статистических сводках по Таврической губернии за 1866 г. (Домбровский и др. 1867b: 270). Увеличение численности проживавших в городе караимов поставило перед общиной вопрос о строительстве нового здания — прежнее, небольшое по размерам, уже не могло вместить всех прихожан. В 1885 г. у города был приобретен земельный участок, где во временно возведенном строении проводились богослужения. Высочайшее разрешение на постройку кенасы было дано императором Александром III 9 мая 1885 г. (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 13. Л. 3). Закладка здания для Севастопольской караимской кенасы состоялась 6 мая 1896 г. на ул. Большой Морской; располагалось оно рядом с прежним зданием молитвенного дома, для чего, как свидетельствуют документы, строителям пришлось даже взорвать часть скалы (Терещук 2010: 5). В комиссию по постройке кенасы входили: М. И. Кефели, Б. А. Коген-Пенбек (казначей), И. Д. Бурназ, И. Б. Койчу, И.И. Кальфа, М. Э. Фуки, Э. И. Баккал, Ю. И. Алмаз, И. С. Пандул, Б. Б. Койчу. А в январе 1908 г. комиссия пополнилась новыми членами: были приняты И. И. Челеби, И. С. Кефели, Ю. А. Эрак, О. А. Григулевич, Э. С. Бебеш и Е. Л. Безекович (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 11).

Несмотря на всю важность мероприятий по возведению здания, рассчитанного на 400 чел., и которое обошлась караимской общине в 70 000 руб., освящение севастопольской кенасы состоялось лишь 15 мая 1908 г. — в течение 12 лет ее строительство велось очень медленно, и только с внесением караимом-меценатом И. Д. Бурназом недостающей суммы появилась возможность окончить работы по возведению и отделке здания (Общие известия 1911: 129). Построена кенаса из крымбальского камня в стиле неоренессанса с использованием элементов классицизма (архитектор А. М. Вейзен). Фасады здания были решены в ордерной системе: со стороны ул. Большая Морская фасад отличался пышным декором, а его центральная часть — расчленена колоннами коринфского ордера. Большие полуциркульные и овальные окна, вертикали колонн, лепной растительный орнамент, сочетание вертикальных и горизонтальных архитектурных форм — вот те особенности, которые отличали здание севастопольской кенасы (Здание караимской кенасы).

В дворе кенасы также располагались «мужское и женское училище, общественная зала, квартира для газзана и квартира для шамаша». Председателем распорядительного комитета по торжественному освящению кенасы был избран караимский предприниматель, председатель севастопольского караимского благотворительного общества Ф.И. Харченко; он же и возглавлял торжество освящения, при участии габбаев Я. С. Коджака и И. И. Кальфе (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 11, 11 об.; Терещук 2010: 5).

Вот что по этому поводу сообщала местная пресса того времени: «С утра ограда кенасы и стены двора были убраны гирляндами из живой зелени и разукрашены национальными флагами <...> на месте торжества находились представители караимского общества, спешно заканчивавшие приготовления к торжеству. Тут же находилось буквально все караимское население города, праздновавшее этот день, а представители торгового класса с утра закрывали свои магазины и прекратили торговлю <...> За полчаса до начала торжества прибыл в сопровождении караимского духовенства, съехавшегося из всех городов Крыма, таврический и одесский караимский гахам С. М. Пампулов <...> Все начальствующие лица остановились у стены здания новой кенасы, обращенной к зданию старой кенасы, откуда вскоре газзанами во главе с одесским газзаном Кефели были вынесены свитки Священного писания и при пении гимна: «Счастлив ты, еси Израиль», торжественная процессия при пении хора, стоявшего на верхней террасе двора, направились к новой кенасе и совершила трехкратный обход вокруг здания. Члены строительного комитета поднесли на бархатной подушке ключ от кенасы гахаму С. М. Панпулову, которым при соответствующей молитве, храм был открыт» (Освящение караимской кенасы 1908: 3) (рис. 10).

Газзанами в севастопольской кенасе в разные годы служили: известный караимский ученый и коллекционер А. С. Фиркович (в 1833—1840 гг.), его зять Г. С. Фиркович (в 1840—1850 гг.), А. Тепси (в 1851—1854 гг.), И. Я. Леви-Микей (в 1854—1860 гг.), Д. Асаба (в 1860—1869 гг.), И. М. Султанский (в 1869—1889 гг.), А. М. Азарьевич (в 1889—1908 гг.), и.о. газзана А. Я. Кокей (в 1908—1911 гг.), Т. С. Леви-Бабович (в 1911—1930 гг.) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 11).

Во время Великой Отечественной войны крыша и торцовый фасад здания севастопольской кенасы были разрушены (рис. 11, 12). В 1953 г. по проекту архитектора А.В. Бобкова здание (ул. Большая Морская, 11) было восстановлено, а главный вход с северного торца был перенесен на южный, в сторону начальных номеров улицы, при этом был также пристроен прямоугольный в плане двухэтажный объем. Северный фасад здания оформлен двухколонным портиком коринфского ордера с фронтоном и аттиком. При восстановлении стены облицевали инкерманским камнем, а декор реставрировали. Сегодня в здании кенасы находится школа бокса, в части здания располагаются коммерческие организации.

Отметим, что к середине XIX в. многие состоятельные караимские купцы (например, купец 1-й гильдии Мордехай Айваз, Эммануил Леви, Моше Казас и др.) имели в центре Севастополя добротные каменные дома со службами и лавками (Терещук 2010: 6, 7). Большинство из них было разрушено в годы Великой Отечественной войны.

Белогорск (Карасубазар). Старый Крым (Солхат, Эски-Крым). По сведениям путешественников, посетивших Крым в разное время, у караимской общины Карасубазара (число представителей которой в разное время колебалось от 50 до 1000 чел., постепенно сокращаясь к XIX в.) также имелся молитвенный дом или синагога. Э. Челеби утверждал, что в XVII в. карасубазарская караимская община насчитывала 300 чел., плативших «харадж»: «иудеи прицепляют на колпаки кусочки желтой парчи. Все иудеи — караимы, то есть иудейские кызылбаши» (Челеби 2008: 150). В 1866 г. в Карасубазаре проживало 49 караимов (21 муж. и 28 жен.) (Прохоров 2012b: 655). В 70-х гг. XIX в. немец Ф. Реми насчитал в городе 4 синагоги, принадлежавших различным иудейским общинам, однако он не уточнил их локализацию (Кизилов 2003: 129). Сведений о наличии в дальнейшем у караимской общины Карасубазара кенасы не обнаружено: в связи с отсутствием молитвенных домов в Карасубазаре и Керчи местные караимы в 1860-х гг. вынуждены были отправлять свои религиозные требы в феодосийской караимской кенасе (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 64. Л. 1—10). Затем в Карасубазаре был построен молитвенный дом, утвержденный к открытию губернскими властями 2 июля 1901 г. По ходатайству ТОКДП и в связи с возведением нового здания, а также в соответствии с предписанием Таврического губернского правления от 30 мая 1902 г. за № 2682 молитвенный дом «был переименован в синагогу» (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 13. Л. 10 об.; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 395. Л. 1—22; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 597. Л. 1—6; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1413. Л. 1—31; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1602. Л. 1, 2); сведения же о существовании самого молитвенного дома в Карасубазаре датируются серединой XIX в. (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1675. Л. 1—16; Памятная книжка Таврической губернии 1867: 305). Газзаном карасубазарской кенасы в 1895 г. был назначен Е. С. Кефели (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1591. Л. 24, 25—29).

По свидетельству византийского караимского законоведа, философа, врача и литургического поэта Аарона бен Иосиф га-Рофе (по некоторым сведениям, он родился в Крыму ок. 1260; умер ок. 1320), между общиной караимов и евреев-раввинистов Солхата в 1278 г. состоялась дискуссия относительно догматическо-календарной проблемы, а именно, о том, какой день следует считать началом месяца «Тишри»¹⁰ — этот факт позволяет утверждать, что караимская община в Солхате существовала как минимум с середины XIII в., и состояла из переселенцев из Персии, Кавказа и Средней Азии. В XIV в. в Солхате проживал Авраам Къырыми (т.е. «из <города> Крыма»), автор теологического трактата «Сефат а-эмет» («Язык истины»), написанного по просьбе его ученика, караима Езекии (Хизкиягу) бен Эльханана (Кизилов 2011: 115).

В Старом Крыму иудейские (караимские) кварталы локализованы в юго-восточном секторе города. Активная дискуссия велась по поводу обнаруженных в 1892 г. председателем ТУАК А. И. Маркевичем во время поездки в Старый Крым остатков здания караимской синагоги. В 1901 г. еврейская община Старого Крыма решила восстановить синагогу, развалины которой находились на греческой слободке, примыкающей к холму Кемаль-Ата (ныне — район ул. Виноградной). В 1902 г. Комиссия рассматривала дело о передаче старокрымской еврейской общине здания указанной синагоги,

¹⁰ Тишри, или Тишрей — седьмой, а в позднейшей традиции — первый месяц еврейского года. Соответствует обычно сентябрю—октябрю.

«признаваемой Духовным правлением караимской». Главным аргументом ТОКДП в данном споре являлось утверждение, что гехал этого молитвенного дома ориентирован по оси север-юг, тогда как в религиозной практике евреев он обращен на восток. Сообщение А. И. Маркевича, в котором анализировалась данная проблема, было опубликовано в одном из выпусков «Известий ТУАК». В частности, председатель Комиссии отметил, что развалины «еврейской школы, или синагоги <...> очень ветхи; крыши и пола нет, северная стена грозит падением, в северо-западном углу пролом; бревна, которыми были переложены стены, почти все вынуты», при этом резюмировав, что «реставрировать здание невозможно». Об остатках в Старом Крыму здания т.н. «Еврейской школы», или синагоги, сообщал также историк и ориенталист В. Д. Смирнов, побывавший в Крыму летом 1886 г. При этом он указывал, что «архитектурный стиль этого здания не похож на татарский», а принимая во внимание «то почитание, которым этот археологический памятник пользуется у крымчаков и караимов, а также нахождение неподалеку целого кладбища, которое тоже зовут там «еврейским кладбищем», что надо разуместь в смысле «караимского», то придется признать справедливую народную молву, считающую эти развалины за иудейскую синагогу» (Смирнов 2008: 510, 511).

Этой же теме была отчасти посвящена и публикация члена ТУАК А. Я. Гидалевича (Гидалевич 1899: 82—86). Что касается конфессиональной принадлежности здания синагоги, то Комиссией однозначное решение по этому дискуссионному вопросу принято не было; отметим также, что впоследствии данная тема не раз обсуждалась на заседаниях ТУАК—ТОИАЭ, причем в прениях по поводу древних сооружений Солхата-Старого Крыма в разное время принимали участие такие видные ученые и краеведы, как: О. Акчокраклы, Н. Л. Эрнст, А. И. Маркевич, Е. Е. Гопштейн, И. С. Кая и др. (Прохоров 2007: 164, 165). В недавнее время археологические исследования территории, на которой расположены развалины караимской кенасы, были продолжены: в результате изысканий было выяснено, что общая площадь строения (расположенного между двумя домовладениями на ул. Спартака) составляла 0,03 га (размеры здания около 13 × 16 м), при этом северная стена кенасы разобрана почти до уровня дневной поверхности. Рядом со зданием кенасы располагалось кладбище с надгробиями, часть из которых была увезена караимами, переселившимися в другие места проживания (Гаврилов, Майко 2014: 148—150; Крамаровский 2009: 395—428; Крамаровский, Сейдалиев 2015: 204—207).

Симферополь. В соответствии с письменными источниками, появление караимов в Симферополе относится к 1830-м гг. (хотя некоторые караимские купцы и торговцы избрали местом жительства губернскую столицу еще в начале XIX в.) (Тимошевский 1890: 51). К 1839 г. общее число жителей в губернской столице составило 8921 чел., в 1846 г. — 13 768 чел. (9 517 муж. и 4 251 жен.) (Домбровский 1846а: 340; Маркевич 1924: 113;). Одним из первых упомянул о симферопольских караимах в своих записках о путешествии по Крыму Ш. Монтадон — согласно приведенным им данным, в Симферополе и Симферопольском уезде в 1834 г. проживало 59 караимов, принадлежащих к купеческим гильдиям, и 566 караимов — представителей мещанского сословия (Монтадон 2011: 75). По свидетельству известного статистика Таврической губернии Ф. М. Домбровского, за 10 лет (с 1837 по 1847 гг.) демографический прирост у караимов и армян, проживавших в Симферополе, составил 472 чел. (Домбровский 1846а: 341).

Что касается непосредственной дислокации кварталов, в которых проживали караимы в губернской столице, необходимо заметить, что здания, принадлежавшие представителям местной общины, располагались преимущественно во 2-й и 3-й полицейско-административных частях Симферополя, некоторые из которых и сегодня находятся в черте т.н. «Старого города». Жилые дома многих караимов были возведены на ул. Караимской (очевидно, получившей свое название благодаря тому, что именно здесь появились первые дома караимов), а также на ул. Малобазарной, Кантарной, Новосадовой, Севастопольской, Турецкой, Фонтанной, Кадиаскерской, Мечетной. Как резюмировал А. Я. Гидалевич, в этой части города проживали «люди большей частью среднего и бедного класса: чиновники, мелкие торговцы и ремесленники <...> дома здесь одноэтажны, малы; многие снабжены колодцами»; улицы, прилегающие к Базарной площади, были заселены людьми зажиточными, остальная часть — менее обеспеченными (Гидалевич 1891: 64—66). Некоторые из состоятельных

членов симферопольской караимской общины избирали местом жительства районы считавшейся более престижной 1-й полицейско-административной части города — там располагались дома одного из первых караимских купцов Симферополя И. С. Черкеза (ул. Салгирная; ныне — проспект Кирова, 31), С. И. Черкеса (впоследствии — доходный дом купца Я. И. Танагоза; пр. Кирова, 44), фабриканта В. И. Стамболи (пр. Кирова, 26), врача И. И. Казаса (ул. Менделеевская, 9), И. М. Сарача (ул. Екатерининская; ныне — К. Маркса, 14), дома Сарибана (ул. Ушинского, 2/ пр. Кирова, 46; ул. К. Маркса, 7 и пр. Кирова, 44), Сарафа и др. (ГКУ РК ГАРК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 69. Л. 4, 4 об., 6 об., 7, 7 об., 8, 9 об., 14 об., 15, 23, 23 об., 24, 27, 28 об., 29 об., 30, 32 об., 33, 36, 39, 39 об., 40, 41, 41 об., 48, 48 об., 49 об., 52, 53, 56 об., 57 об., 64 об., 65, 67 об., 70, 72 об., 73 об., 76, 79 об., 80, 81, 81 об., 84 об.; Тимошевский 1890: 51).

Среди наиболее значимых историко-архитектурных достопримечательностей, связанных с прошлым караимской общины Симферополя и сохранившихся до наших дней, следует назвать такие, как: домовладение присяжного поверенного (адвоката) Ш. В. Дувана, состоявшее из двух зданий (ул. Бульварная, с 1902 г. — Лазаревская, ныне — ул. Ленина, 11) (рис. 13), доходный дом М. Б. Прика по ул. Фонтанной (ныне — ул. Сергеева-Ценского, 26), доходные дома купцов И. С. Черкеса (ул. Екатерининская, ныне — ул. К. Маркса, 5) и А. Я. Хаджи (ул. Екатерининская; ныне — ул. К. Маркса, 3); дом землевладельца Комена (ныне — ул. Горького, 11; в нем сегодня размещается детская музыкальная школа). Некоторые из этих до сих пор сохранившихся зданий занесены в реестр охраняемых памятников архитектуры столицы Республики Крым (Список памятников 2015: 180—198).

Одной из главных достопримечательностей Симферополя, связанных с историей караимской общины, является здание кенасы. В 1860 г. в отчете ТОКДП уже сообщалось о том, что в городе существовала кенаса, построенная на средства караимской общины, однако о времени ее возведения и дислокации точных сведений пока не обнаружено (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 13. Л. 22 об.; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 85. Л. 41; Тимошевский 1890: 58). Должность старшего газзана при симферопольской кенасе занимал И. И. Султанский, назначенный в соответствии с указом Таврического губернского правления от 25 февраля 1861 г. (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 85. Л. 41 об.); младшим газзаном числился М. Леви, шамашем — М. Карт, а тиктором — Б. Койлю. При кенасе действовало 2 начальных караимских училища — «мидраша», учителями в которых трудились старший газзан И. И. Синани и А. Катлама; общее число учащихся составляло 38 чел. (по 18 и 20 мал., соответственно) (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 44. Л. 9, 10). В 1866 г. в Симферополе проживало 284 караима (136 муж. и 148 жен.), а в Симферопольском уезде — 802 караима (Памятная книжка 1867: 202, 356).

Во второй половине XIX в. активный рост числа городских жителей среди караимов привел к тому, что здание караимской кенасы уже не соответствовало потребностям общины, и поэтому требовалось более просторное помещение для проведения религиозных служб и отправления обрядов. В феврале 1889 г. представители симферопольской караимской общины обратились к таврическому губернатору А. Н. Всеволожскому с письмом, в котором, в частности, обращали внимание властей на то, что в городе нет специального здания для караимского молитвенного дома, размещавшегося в наемном помещении. В документе также сообщалось, что для его постройки караимы были готовы приобрести у члена общины А. И. Шишмана участок земли площадью 160 кв. саженей стоимостью 1500 руб., и ходатайствовали о выдаче им разрешения на приобретение указанного участка, расположенного в 3-й полицейской части Симферополя. Из рапорта симферопольского газзана И. М. Султанского в ТОКДП становится известно, что на устройство нового здания кенасы было получено разрешение Таврического Губернского Правления от 26 марта 1891 г. за № 1389, выданное на имя Таврического и Одесского караимского гахама С. М. Панпулова (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 13. Л. 4 об.). В документе, в частности, до сведения ходатаев доводилось, что «к постройке в Симферополе на средства караимского общества нового здания для караимской синагоги на месте, занимаемом старым зданием, со стороны <Таврического> Губернского Правления препятствий не имеется, с тем, чтобы план нового здания был представлен на рассмотрение и утверждение строительного отдела <Таврического> Губернского правления». Вслед за этим И. М. Султанский обратился к гахаму с просьбой разрешить начать сбор

средств для постройки нового здания кенасы, которое было решено было возводить по адресу: ул. Караимская, 6 (там же, где ранее располагалась здание прежней кенасы).

В оргкомитет по постройке здания для кенасы, созданный на собрании караимской общины губернской столицы 20 мая 1890 г., вошли видные представители караимской общественности города: известный просветитель и педагог, инспектор Симферопольской татарской учительской школы (СТУШ) И. И. Казас, учитель этой же школы Я. С. Майкапар, землевладелец и садовод А. И. Пастак, присяжный поверенный Ш. В. Дуван, купцы А.Я. Хаджи, И. С. Черкес, А. Я. Прик, С. С. Исакович, лесопромышленник Каракоз и землевладелец Комен (Симферопольское караимское общество 1890). Новое здание симферопольской кенасы, выдержанное в эклектическом духе (сочетавшем мавританский, византийский и готический стили), на строительство которого было собрано более 15 000 руб., возводилось в течение 5 лет и было торжественно освящено 26 августа 1896 г. (рис. 14).

В 1930-х гг. сначала была ликвидирована караимская община, а затем — закрыта и сама симферопольская кенаса. Ее здание было частично перестроено и лишено культового декора (в частности, на аттике кенасы разместили пятиконечную звезду, под которой и сегодня проступают следы «Маген Давид» — «звезды Давида»), после чего это помещение было отдано редакции радиовещания. И только в 2012 г. в здании кенасы, которое до недавнего времени занимала редакция радиовещания Государственной телерадиокомпании «Крым», впервые за долгие годы состоялся караимский молебен, который был организован симферопольской караимской религиозной общиной «Карайлар» и Крымской Республиканской Федерацией караимов. В 2014 г., в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 15 июля 2014 года № 667-р, здание симферопольской караимской кенасы было официально передано в безвозмездное пользование религиозной организации «Симферопольская караимская религиозная община «Чолпан» (Распоряжение Совета министров 15.07.2014).

В конце XIX в. число караимов в Симферополе неуклонно росло: по данным за 1871 г., в губернской столице проживало 60 караимских семей; в 1879 г. число членов караимской общины составляло 292 чел.; в 1886 г. их было уже 341 чел. (160 муж. и 181 жен.), а в Симферопольском уезде — 35 чел. (20 муж. и 15 жен.) (Гессен 1912: 297; Ливанов 1874: 163; Памятная книжка 1889, отд. II: 32, 33). В 1890 г. караимов в Симферополе насчитывалось 476 чел. (273 муж. и 203 жен.) и 48 чел. — в уезде (26 муж. и 22 жен.); в 1891 г. — 495 чел. (279 муж. и 216 жен.) и 62 чел. — в уезде (36 муж. и 26 жен.); в 1892 г. — 559 чел. (275 муж. и 284 жен.) и 29 чел. — в уезде (14 муж. и 15 жен.); в 1893 г. — 610 чел. (363 муж. и 247 жен.) и 29 чел. — в уезде (18 муж. и 11 жен.) (Прохоров 2012b: 700, 701). В соответствии с данными, собранными в результате Первой всеобщей переписи населения Российской империи, проводившейся в 1897 г., непосредственно в Симферополе проживало 709 караимов (311 муж. и 398 жен.; при общем количестве населения в городе 49 078 чел.); а всего в Таврической губернии их насчитывалось 6166 чел. (Таврическая губерния. 1904: IV, 92, 93).

Армянский Базар. Перекоп. Керчь. В 1820-х гг. М. Бжишкян сообщал о наличии в г. Армянский Базар (до начала XX в. город, основанный в 1730-х гг., являлся предместьем Перекопа) значительного числа татар и караимов (Медици 1877: 441). В 1847 г. в Перекопском уезде караимская община насчитывала 126 караимов (67 муж. и 59 жен.); по данным на январь 1858 г. в Армянском Базаре проживало 307 караимов (150 муж., 157 жен.). В 1861 г. прихожан местной караимской кенасы насчитывалось 164 чел. (76 муж. и 88 жен.), а иногородних караимов — 226 чел. (104 муж. и 122 жен.). В 1863 г. в Перекопе проживал 461 представитель караимской общины (215 муж., 256 жен.), в 1871 г. в Армянском Базаре и Перекопе числилось 350 караимов, а в 1886 г. непосредственно в Перекопе и Армянском Базаре было 319 караимов (127 муж. и 192 жен.). По итогам Всеобщей переписи населения Российской империи в Перекопе было зафиксировано 194 караима (72 муж. и 122 жен.), а в Перекопском уезде — 14 (9 муж. и 5 жен.) (Прохоров 2012b: 653, 655, 659, 661, 665).

По переданным газзаном А. С. Беймом в ТОКДП сведениям в декабре 1918 г., караимская кенаса в Армянском Базаре существовала с 1817 г.; над входом в каменное здание, как утверждал А. С. Бейм, имелась «подпись на дверях кенасы, но деятели и кто был при этом, старожилы не знают об

основании» (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 18; Памятная книжка Таврической губернии 1867: 314). Сведения о армяно-базарской кенасе, встречающиеся в делах фонда 241 ТОКДП в ГААРК, относятся к 1844 г., когда рассматривался вопрос о продаже решеток (мест) в женском отделении кенасы; в 1870-х гг. был осуществлен ремонт здания (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 722. Л. 1—14; ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1537. Л. 1—6). В имущественном владении кенасы состояли «3 магазина, 1 амбар, 1 дом, 1 дом с аптекой и 1 сарай» (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 18 об.). Газзанами при кенасе г. Армянский Базар (в приход которой входили такие населенные пункты, как Армянск, Хорлы и Скадовск) в разное время состояли: И. Рофе, Д. Ботук, А. Катлама, И. Синани; З. Харченко, Б. Харченко, И. Саатчи, А.Е. Бабаджан, и.о. газзана Б. Каракоз, А. С. Бейм, И. Кумык, И. С. Катык (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52. Л. 18).

Караимская община Керчи (наличие которой документально фиксируется в конце 1830-х — начале 1840-х гг.) была немногочисленной: в начале 70-х гг. XIX в. в городе проживало 10 семей, а всего в Керчь-Еникальском градоначальстве в 1873 г. — 34 караима (18 муж. и 16 жен.). В 1883 г. в Керченском градоначальстве уже было 193 караима (106 муж. и 87 жен.), в 1890 г. — 202, а в 1891 г. — 204 караима (муж. и жен.). Однако, по результатам Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., в Керчь-Еникальском градоначальстве насчитывалось только 79 караимов (45 муж. и 34 жен.) (Прохоров 2012b: 659, 661, 665). В ряде документов, относящихся к переписке ТОКДП с керченской общиной в середине 1850-х гг., упоминается о существовании в Керчи молитвенного дома, который был утвержден керченским градоначальником и размещался в наемном помещении (ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 13. Л. 6). В должности младшего газзана до 1889 г. состоял Авраам Азарьевич (впоследствии был переведен на ту же должность в Севастопольскую кенасу), обязанности габбая исполнял М. Бобович (Белый 2000: 59, 60).

Представленные материалы позволяют сделать вывод о том, что историческая застройка городов Крымского полуострова отражает этническую и конфессиональную неоднородность их населения. Первые достоверные свидетельства о существовании караимских общин на Крымском полуострове относятся к середине XIII в. — возможно, караимы переселились сюда вместе с татарами из Персии, Бухарии и Черкессии после одного из набегов татар в Крым в 1239 г. (Кеппен 1837: 289, 290). О караимах того периода многие авторы сообщают как об искусных торговцах и ремесленниках; в средневековый период в городской черте крымских городов локализуются кварталы, населенные преимущественно членами иудейских конфессий, причем со временем эти кварталы приобретают все более замкнутый территориальный характер. Что касается «пещерного города» Чуфут-Кале, то он являлся одним из главных центров проживания караимов в эпоху Крымского ханства; к середине XVII в. караимы становятся его преобладающим населением.

После присоединения Крыма к России в 1783 г. караимы активно участвуют в процессе гражданского законодательства, получая различные привилегии от властей, а также избирают новые территории для своей экономической деятельности, переселяясь из традиционных мест проживания в перспективные в экономическом отношении города центральных, южных и западных губерний России. Помимо этого, растет и численность караимских общин городов Крымского полуострова.

В XIX в. архитектурный стиль жилых домов и культовых зданий караимов меняется: если в первой половине столетия в городской черте основными остаются домовладения замкнутого типа, обнесенные глухими стенами, то вскоре преобладающим становится т.н. «новый стиль», или стиль модерн. В этом ключе построено значительное число зданий, несущих в себе элементы русских или европейских традиционных форм с одновременным вкраплением стилистических черт мавританской, неоготической или неоклассической архитектуры. Так, культовые здания караимов (кенасы), возведенные в указанный период, выдержаны в эклектичном духе, и также сочетают в себе мавританский, византийский и неоготический стили.

Сохранение историко-архитектурного наследия крымских караимов сегодня является одной из приоритетных задач в изучении старожильческих народов Крыма. Значимым событием в истории караимских кенас является начавшийся в последние годы процесс возвращения религиозным общинам культовых сооружений. Так, в 2005 г. была закончена реставрация храмового комплекса в

Евпатории, в который входят Большая и Малая караимские кенасы; его торжественное открытие состоялось в августе 2007 г. В настоящее время здесь проводятся экскурсии, работает караимская библиотека «Карай-битиклиги», а также размещены музей караимской культуры им. С. И. Кушуль и кафе караимской кухни. «Для кого-то комплекс караимских кенас — это памятник Средневековья, яркая архитектурная доминанта старой части Евпатории», — замечает руководитель караимской религиозной общины Евпатории Д. З. Тирияки. «Для караимов это по-прежнему святыня, которую они восстановили из руин и наполнили духовным содержанием» (Тирияки 2008: 4).

Необходимость принятия срочных мер по реставрации ряда объектов обусловлена также тем, что, например, симферопольская и бахчисарайской кенасы требуют капитального ремонта в связи с тем, что их здания находятся в аварийном состоянии.

Литература

- Адрес-календарь Севастопольского градоначальства. Города Севастополь и Балаклава.* 1911. Севастополь: Типография И. Л. Неймана.
- д'Асколли Эмиддио Дортелли. 1902. Описание Черного моря и Татари (1634 г.). В: Пименов Н. Н. (пер.), Бертъе-Делагард А. Л. (прим). *ЗООИД.* Т. XXIV. Ч. II. Материалы. Одесса: «Экономическая» типография и литография, 89—180.
- Ачкинази И. В. 1991. Крымчаки. Историографический обзор по публикациям XIX — начала XX в. *МАИЭТ II*, 165—181.
- Ачкинази И. В. 2000. *Крымчаки. Историко-этнографический очерк.* Симферополь: ДАР.
- Белый О. Б. 1992. Караимская община Чуфут-Кале (обзор источников и историографии). В: Могаричев Ю. М. (ред.-сост.). *Проблемы истории пещерных городов в Крыму.* Симферополь: Таврия, 151—163.
- Белый О. Б. 2000. Из истории керченской караимской общины. *IV Дмитриевские чтения.* Ялта: Ялтинский историко-литературный музей, 56—60.
- Белый О. Б. 2001. Документы из истории караимской общины г. Бахчисарая начала XX в. В: Могаричев Ю. М., Храпунов И. Н. (ред.-сост.). *БИАС 2.* Симферополь: Таврия—Плюс, 376—397.
- Берг Н. [В.] 1857. Бахчисарай. (Отрывок из походных заметок). В: Дружинин А. В. (ред.). *Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художеств, критики, новостей и мод.* Т. CXLI. Отд. I. Январь. Санкт-Петербург: Типография Штаба отдельного корпуса внутренней стражи, 1—30.
- Бертъе-Делагард А. Л. 1920. Исследование некоторых недоуменных вопросов в Тавриде. *ИТУАК.* № 57. Симферополь: Типография Таврического губернского земства, 1—135.
- Брун Ф. К. 1867. Путешествие Ивана Шильдбергера по Европе, Азии и Африке, с 1394 года по 1427 год. *Записки императорского Новороссийского университета.* Год первый. Т. 1. Одесса: Типография Л. Нитче, I—V, 1—153.
- Гаврилов А. В., Майко В. В. 2014. *Средневековое городище Солхат-Крым: Материалы к археологической карте города Старый Крым.* Симферополь: Бизнес-Информ.
- Галенко О. 1998. Иудейські громади Кафи середини XVI ст. *Сходознавство* 3—4, 39—62.
- ГБУ РК БИКАМЗ. КП № 3724/ 320.
- ГБУ РК БИКАМЗ. КП № 4242/ Ф836.
- Герцен А. Г., Могаричев Ю. М. 1993. *Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чуфут-Кале.* Симферополь: Таврия.
- Герцен А. Г. 1998. Археологические исследования караимских памятников в Крыму. *МАИЭТ VI*, 744—751.
- Герцен А. Г. 2000. *Мангупская синагога-кенасса. Материалы Седьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике.* Ч. I. Москва: Сэфер, 23.
- Герцен А. Г. 2003. У истоков иудейской общины Мангупа. *Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Материалы IV Боспорских чтений.* Керчь: Центр археологических исследований БФ «Деметра», 69—79.
- Гессен Ю., [Гаркави А. Я., Балабан М.] 1912. Караимы. В: Каценельсон Л., Гинцбург Д. Г. (ред.). *Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем.* Т. IX. Иудан—Ладенбург. Санкт-Петербург: Типография Акционерного Общества Брокгауз-Ефрон, 268—298.
- Гидалевич А. Я. 1899. По поводу отрывков двух свитков Пятикнижия из феодосийской еврейской синагоги. *ИТУАК.* № 30. Симферополь: Таврическая губернская типография, 82—86.
- Гидалевич А. Я. 1891. *Медико-топографическое описание города Симферополя. Дис. на степ. д-ра медицины А. Я. Гидалевича.* Симферополь: Типография газеты «Крым».
- ГКУ РК ГАРК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 69.
- ГКУ РК ГАРК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 171.
- ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1.
- ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 13.
- ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 19.
- ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 37.
- ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 44.
- ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 64.

- ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 85.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 108.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 241.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 254.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 316.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 340.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 368.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 395.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 476.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 479.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 574.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 593.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 597.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 722.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1027.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1413.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1537.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1591.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1602.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1675.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1748.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1749.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1891.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 52.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 241. Оп. 2. Д. 91.
ГКУ РК ГАРК. Ф. 802. Оп. 1. Д. 10.
- Домбровский Ф. [М.] 1846а. Историко-статистическое описание города Симферополя. *Новороссийский календарь на 1847 год, издаваемый от Ришельевского лицея*. Одесса: Городская типография, 337—345.
- Домбровский Ф. [М.] 1846b. Прошедший и настоящий быт города Евпатории. *Новороссийский календарь на 1847 год, издаваемый от Ришельевского лицея*. Одесса: Городская типография, 346—356.
- Домбровский Ф. [М.] 1848. Историко-статистический очерк г. Багчесерай. *Новороссийский календарь на 1849 год, издаваемый от Ришельевского лицея*. Одесса: Городская типография, 380—396.
- Домбровский Ф. М., Ханацкий К. В., Элерс К. Х. 1867а. Краткое историко-статистическое обозрение Таврической губернии. В: Ханацкий К. В. (ред.). *Памятная книжка Таврической губернии*. Вып. 1. Симферополь: Типография Таврического губернского правления, 144—247.
- Домбровский Ф. М., Ханацкий К. В., Элерс К. Х. 1867b. Краткое историко-статистическое описание городов Таврической губернии. В: Ханацкий К. В. (ред.). *Памятная книжка Таврической губернии*. Вып. 1. Симферополь: Типография Таврического губернского правления, 248—341.
- Дубнов С. 1914. Историческая тайна Крыма. 1: Периоды крымской истории; 2. Памятники Мангуп-Кале. *Еврейская старина*. Вып. 1. Санкт-Петербург: Типография И. Лурье и Ко., 1—20.
- Дюбуа де Монпере Ф. 2009. *Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым. В 6 т. Париж, 1843*. Т. 5, 6. Симферополь: Бизнес-Информ.
- Дьяконова И. А. 2008. Караимская община Севастополя (в XIX — начале XX века). В: Петренко Л. В. *Х Дмитриевские чтения (16-17 марта 2006 г.). История Южного берега Крыма: Сборник научных статей*. Симферополь: Антикава, 16—20.
- Евсеев А. А. 2004. О водоснабжении города Феодосии в конце XVIII — начале XX в. *Историческое наследие Крыма*. № 8. Симферополь: Крымчупедгиз, 100—107.
- Ельяшевич Б. С. 1993. Караимский биографический словарь (от конца XVIII века до 1960 г.). В: Губогло М. Н., Кузнецов А. И., Миссонова Л. И. (ред.). *Материалы к серии «Народы и культуры»*. Вып. XIV. *Караимы*. Кн. 2. Москва: Институт этнологии и антропологии РАН.
- Ельяшевич Б. С. 2005. Евпаторийские караимские кенасы: Краткое описание. *Крымские караимы: происхождение, этнокультура, история*. Симферополь: Доля, 57—65.
- Заскока В. М., Кропотов В. С. 2009. *Караимы Евпатории: история, культура, архитектура. Краткий очерк*. Симферополь: Доля.
- Здание караимской кенасы. URL: http://www.sevmonument.ru/readarticle.php?article_id=177 (Дата обращения 07.11.2015).
- Катунина Е. В., Катунин Ю. А. 2005. Причины ликвидации религиозных общин караимов в 40—60-е гг. XX в. *Культура народов Причерноморья* 62, 74—81.
- Караим [Казас М. И.] 1911. Спорный памятник. *Караимская жизнь*. Кн. 5—6. Октябрь—ноябрь. Москва: В. И. Синани, 107.
- Караулов Г. [Э.] 1883. Чуфут-Кале и евреи караимы. Примечания к поездке во внутренность Крыма академика Палласа. *ЗООИД*. Т. 13. Одесса: Типография А. Шульце, 93—103.

- Кашовская Н. В. 2013. Корпус эпитафий иудейского кладбища Мангуп-Кале как исторический источник. Завершение систематизации эпитафий и обобщение результатов исследований. *Труды государственного музея религии* 13, 250—271.
- Кеппен П. И. 1837. *О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических (Крымский сборник)*. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.
- Кизилов М. Б. 2001. Караимская община Гёзлёва (Евпатория) в XVIII—XIX вв. по свидетельству очевидцев. *Тирош: Труды по иудаике* 5, 245—256.
- Кизилов М. Б. 2002. К истории караимской общины Мангупа. *Вестник Еврейского университета* 7(25), 113—122.
- Кизилов М. Б. 2003. К истории малоизвестных караимских общин Крымского полуострова. *Тирош: Труды по иудаике* 6, 123—140.
- Кизилов М. Б. 2011. *Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен и до наших дней*. Симферополь: Доля.
- Колли Л. [П.] 1903. О судьбах некоторых исторических зданий в Старом Крыму и Феодосии. *ИТУАК*. № 35. Симферополь: Таврическая губернская типография, 10—17.
- Кондараки В. Х. 1875. *Универсальное описание Крыма*. Ч. XV. Санкт-Петербург: Типография В. Веллинга.
- [Кондараки В. Х.] 1912. Караимы (Выдержки из книги В. Х. Кондараки «Универсальное описание Крыма» 1875 г.). *Караимская жизнь*. Кн. 8—9. Ноябрь—декабрь. Москва: В. И. Синани, 75—81.
- Краткое статистическое обозрение городов Новороссийского края и Бессарабской области. 1838. *Новороссийский календарь на 1839 год*. Одесса: Городская типография, 87—175.
- Крамаровский М. Г. 2009. Религиозные общины в истории и культуре Солхата XIII—XIV вв. В: Беляев Л. А. *Archeologia abrahamica: исследования в области археологии и художественной традиции иудаизма, христианства и ислама*. Москва: Индрик, 395—428.
- Крамаровский М. Г., Сейдалиев Э. И. 2015. Исламская община Солхата: география и социум. В: Зинько В. Н., Зинько Е. А. *Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Географическая среда и социум. Тезисы докладов международной конференции XVI Боспорские чтения (19-23 мая 2014 г.)*. Керчь: БФ «Деметра», 204—207.
- Крестьянников В. В. 2006. Возрождение Севастопольского благочиния и монастырей после Крымской войны. В: Крестьянников В. В. *Севастополь: взгляд в прошлое. сборник статей*. Севастополь: ЧП Арефьев, 55—59.
- Крым. Путеводитель*. 1914. В: Бумбер К. Ю., Вагин А. С., Клепинин Н. Н., Соколов В. В. *Очерки Крыма*. Ч. 1. Симферополь: Типография Таврического губернского земства.
- Кропотов В. С. 2005. Вклад крымских караимов в развитие и архитектурный облик Евпатории. *Крымские караимы: Историческая территория. Этнокультура*. Симферополь: ДОЛЯ, 151—159.
- Кутайсов В. А. 2004. Гезлев в XV—XVIII вв. *Историческое наследие Крыма*. № 8. Симферополь: Крымчупедгиз, 92—99.
- Кутайсова М. В. 2006. Караимские кенаса в г. Евпатории. *Историческое наследие Крыма*. № 12—13. Симферополь: ООО «Форма», 21—27.
- Кутайсов В. А. 2006. Евпатория в конце XVIII — начале XX века. *Историческое наследие Крыма*. № 14. Симферополь: Антиква, 66—77.
- Кутайсов В. А., Кутайсова М. В. 2007. *Евпатория: Древний мир. Средние века. Новое время*. Киев: Стилос.
- [Лашков Ф. Ф.] 1888. Камеральное описание Крыма 1784 года. *ИТУАК*. № 7. Симферополь: Типография Таврического губернского земства, 25—45.
- Лашков Ф. Ф. 1886. Статистические сведения о Крыме, сообщенные каймаканами в 1783 г. ЗООИД. Т. XIV. Отд. 1. Одесса: Типография А. Шульце, 91—156.
- Лашков Ф. Ф. 1916. К вопросу о количестве населения Таврической губернии в начале XIX столетия. *ИТУАК*. № 53. Симферополь: Типография Таврического губернского земства, 158—176.
- Лашков Ф. Ф. 1889. *Архивные данные о бейликах в Крымском ханстве*. Одесса.
- Леви-Бабович Т. С. 1926. *Три странички из истории караимов*. Севастополь.
- Лепер Р. Х. 1912. К раскопкам Мангуб-Кале: Письмо в редакцию. *Крымский вестник*. 11 ноября.
- Лепер Р. Х. 1913. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году: Второе предварительное сообщение. *ИАК*. Вып. 47. Санкт-Петербург: Типография главного управления уделов, 73—79; 146—154.
- Лепер Р. Х. 1914. Раскопки на Мангупе в 1913 году. *ИТУАК*. № 51. Симферополь: Типография Таврического губернского земства, 297—300.
- Ливанов Ф. В. 1874. *Чуфут-Кале (иудейская крепость) в Крыму. С присоединением малоисследованной еще в России секты караимов. Составлено и издано для путешественников*. Москва: Типография «Современные известия».
- Лосев Д. 1996. «След малого, но гордого народа...». Караимская слобода в Феодосии. *Крымский Альбом*. Феодосия; Москва: Издательский дом «Коктебель», 103—120.
- Маркевич А. И. 1892. Старокрымские древности. *ИТУАК*. № 17. Симферополь: Типография Таврического губернского земства, 124—129.
- Маркевич А. И. 1924. Симферополь. Его исторические судьбы, старина и недавнее прошлое. Симферополь.
- Марков Е.Л. 1995. *Очерки Крыма. Картины крымской жизни, истории и природы*. Симферополь: Таврия.
- Медици [Бжишкян] Минас. 1877. Армянские древности Таврического полуострова. Извлечение из «Путешествия по Польше и другим местам, обитаемым армянами, переселившимися из древнего столичного города Ани». ЗООИД. Т. 10. Одесса: Славянская типография М. Городецкого и Ко., 441—451.

- Монтадон Ш. 2011. *Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введением о разных способах переезда из Одессы в Крым. Перевод с французского*. Киев: Стило.
- [Моттре де ля О.] 2006: Путешествие г-на О. де ля Моттре по Европе, Азии и Африке; географические, исторические и политические исследования в Италии, Греции, Турции, в Тартарии (Крым) и т.д. В: Хлебко Н. Н., Шульгина Н. Ш., Вдовиченко И. И. (пер. пред.). *Историческое наследие Крыма*. № 12—13. Симферополь: ООО «Форма», 184—207.
- Мурзакевич Н. Н. 1881. Распоряжения светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического касательно устройства Таврической области с 1781 по 1786 год. *ЗООИД*. Т. 12. Одесса: Франко-русская типография Л. Даникана, 249—329.
- Никольский П. В. 1923. *Симферополь и его окрестности*. Симферополь: Крымполиграфтрест.
- Никольский П. В. 1924. *Бахчисарай. Культурно-историческая экскурсия*. Симферополь: Крымполиграфтрест.
- Никольский П. В. 1927. *Бахчисарай и его окрестности*. Симферополь: Крымполиграфтрест.
- [Никольский П. В.] 1930. Крымский город ханского времени. Крым. Овсейчик В., Комская Г., Кудряцев В., Никольский П. *Хрестоматия по истории края*. Ч. 1. Симферополь: Крымгосиздат, 35—41.
- Обзор о состоянии Таврической губернии за 1909 год*. 1910. Симферополь: Таврическая губернская типография.
- Общие известия. 1911. Хроника текущей жизни. Севастополь. Симпатичное дело. К пожертвованию И. Д. Бурназа. *Караимская жизнь*. Кн. 3—4. Август—сентябрь. Москва: В. И. Синани, 129.
- Опочинская А. И. 1996. Молитвенные дома крымских караимов Чуфут-Кале и Евпатории. *Архитектурное наследие*. Москва: Издательский дом «Коло», 153—161.
- Освящение караимской кенасы. 1908. *Крымский Вестник*. 17 мая, 3.
- Паллас П. С. 1881. Путешествие в Крым в 1793 и 1794 году. *ЗООИД*. Т. XII. Одесса: Франко-русская типография Л. Даникана, 62—208.
- Паллас П. С. 1883. Поездка во внутренность Крыма, вдоль Керченского полуострова и острова Тамань. *ЗООИД*. Т. XIII. Одесса: Типография А. Шульце, 35—92.
- Паллас П. С. 1999. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793—1794 годах. *Историческое наследие* 27. Москва: Наука.
- Памятная книжка Таврической губернии*. 1867. В: Ханацкий К. В. Вып. 1. Симферополь: Типография Таврического губернского правления.
- Памятная книжка Таврической губернии, составленная Статистическим бюро Таврического губернского земства*. 1889. В: Вернер К. А. (ред.). Отд. II. *Статистика населения*. Симферополь: Типография газеты «Крым».
- Памятная книжка Таврической губернии на 1915 год*. 1915. Симферополь: Таврическая губернская типография.
- Петросян В. М. 2009. Этнографическое описание армян, татар, ногайцев и караимов в книге О. Тэр-Абраамяна «История Крыма». *Крымский архив* 9, 228—251.
- Полканов А. И. 1994. *Крымские караимы*. Бахчисарай.
- Полное собрание законов Российской империи*. 1830. Собрание второе. Т. IV. Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 790—791.
- Прохоров Д. А. 2007. Деятельность ТУАК—ТОИАЭ по изучению истории, этнокультурных и конфессиональных традиций крымских караимов (1887—1930 гг.). *Историческое наследие Крыма*. № 19. Симферополь: Антика, 162—177.
- Прохоров Д. А. 2009. И. И. Казас — просветитель караимов и крымских татар. *МАИЭТ*. Suppl. 7. Симферополь; Керчь: Керченская городская типография.
- Прохоров Д. А. 2011. Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини кримських караїмів: місто Чуфут-Кале в контексті розвитку пам'яткоохоронної справи в Таврійській губернії наприкінці XIX — на початку XX ст. В: Слесарев С. А. (ред.). *Сівєрицяна в історії України. Збірник наукових праць*. Вип. 4. Київ; Глухів: Центр пам'яткознавства, 19—22.
- Прохоров Д. А. 2011. Молитвенные дома караимов в Российской империи в XIX — начале XX вв.: К вопросу об изменении названия «синагога». *Научные труды по иудаике. Материалы XVIII Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Академическая серия*. Вып. 35. Т. II. Москва: Сэфер, 174—204.
- Прохоров Д. А. 2012. Историко-архитектурные достопримечательности Симферополя в контексте истории крымских караимов. В: Петрова Э. Б., Могаричов Ю. М. Вдовиченко И. И. (ред.). *Материалы Научно-практической конференция «Симферополь на перекрестках истории»*. Симферополь: Музей истории г. Симферополя, 115—120.
- Прохоров Д. А. 2012. Статистика караимского населения Российской империи в конце XVIII — начале XX вв. *МАИЭТ* XVII, 634—705.
- Прохоров Д. А., Кизилов М. Б. 2009. Чуфут-Кале — «Иудейская крепость» в Крыму — как экскурсионный объект в конце XIX — начале XX вв. (К проблеме использования памятников караимской истории и культуры). *Параллели. Русско-еврейский альманах*. № 10—11. Москва: Дом Еврейской книги, 27—41.
- Распоряжение Совета министров Республики Крым от 15 июля 2014 года № 667-р. URL: http://tk.gov.ru/rus/file/pub/pub_232353.pdf (Дата обращения 26.12.2015).
- Ромм Жильбер. 1941. *Путешествие в Крым в 1786 г.* Ленинград: Ленинградский государственный университет.
- Рыбицкий В. А. 1887. *Пятидесятилетие Ялты. 1837—1887 г. Исторический конспект и памятная книжка, с приложением трех последовательных фотографий*. Ялта: Типография Н. Р. Петрова.

- Симферопольское караимское общество. 1890. *Крымский Вестник*. № 110.
- Смирнов В. Д. 2005. *Крымское ханство под верховенством Османской порты до начала XVIII века*. Т. I. Москва: Издательский дом «Рубежи XXI».
- Смирнов В. Д. 2008. Археологическая экскурсия в Крым летом 1886 года. В: Непомнящий А. А. *Подвижники крымоведения*. Т. 2. Симферополь: TAURICA ORIENTALIA, 500—528.
- Список памятников местного и национального значения (архитектура и градостроительство, история, монументальное искусство) и вновь выявленных объектов, расположенных на территории Республики Крым (по состоянию на 01.11.2015). URL: http://monuments-crimea.ru/news_content.php?cid=197 (Дата обращения 26.12.2015).
- Статистические сведения о Крыме, сообщенные каймаканами в 1783 году. 1886. *ЗООИД*. Т. 14. Одесса: Типография А. Шульца, 92—156.
- Статистический временник Российской империи. Издание Центрального статистического комитета МВД*. 1866. Ч. I. Санкт-Петербург: Типография К. Вульфа.
- Сумароков П. [И.] 1800. *Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г.* Москва: Университетская типография.
- Сумароков П. И. 1805. *Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду*. Ч. II. Санкт-Петербург: Императорская типография.
- Таврическая губерния*. 1904. В: Тройницкий Н. А. (ред.). Санкт-Петербург: Центральный статистический комитет МВД.
- Терещук Н. М. 2008. История караимской общины Севастополя в условиях поликультурного общества (вторая половина XIX — 1920-е гг.): по данным Государственного архива города Севастополя. *Культурно-цивилизационный диалог и пути гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Крыму. Сборник научных статей*. Симферополь: Альрайд, 210—221.
- Терещук Н. М. 2010. Роль представителей купеческого сословия Севастополя в формировании межэтнической толерантности в Крыму и укреплении нравственных устоев общества в XIX — начале XX века. *Caraitica. Quarterly Review. International Institute Of The Crimean Karaites*. Vol. XIV. Слипери-Рок; Симферополь, 2—10.
- Тимошевский Г. И. 1890. Краткий очерк развития Симферополя. *Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии. Отчет, составленный по поручению Педагогического Совета Ф. Лашковым*. Симферополь: Типография газеты «Крым», 34—59.
- Тирияки Д. 2008. *Караимские кенасы в Евпатории*. Севастополь: Библикс.
- Туров А. 2002. *Феодосия. Старая и новая. Документальная летопись*. Симферополь: СВІТ.
- Фарфель И. Г. 1912. *Древняя еврейская синагога, найденная в г. Феодосии*. Феодосия.
- Фарфель И. Г. 1917. *Древняя еврейская синагога, найденная в городе Феодосии*. Феодосия: Типография Центральной Станции Гидро-Метеорологической Службы.
- Фарфель И. Г. 1918. *Древняя еврейская синагога, найденная в г. Феодосии*. В: Айзинберг Г. З. (ред.). Феодосия: Феодосийское отделение Крымско-Кавказского Горного клуба.
- Фоменко И. Ф. 2005. Купечество Ялты в XIX — начале XX в. *Восьмые Дмитриевские чтения*. Ялта: Ялтинский историко-литературный музей, 21—26.
- Храпунов Н. И., Гинькут Н. В. 2015. Крым в 1784 г. по свидетельству французского путешественника барона де Бара. *МАИЭТ XX*, 395—430.
- Хроника текущей жизни. 1911. Феодосия. К постройке новой кенаса. *Караимская жизнь*. Кн. 5—6. Октябрь—ноябрь. Москва: В. И. Синани, 138—139.
- Хроника текущей жизни. 1911. Евпатория. Завещание А. М. Гелеловича. *Караимская жизнь*. Кн. 8—9. Январь—февраль. Москва: В. И. Синани, 117.
- Челеби Э. 2008. *Книга путешествия. Крым и сопредельные области (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века)*. изд. 2-е, испр. и доп. В: Бахревский Е. В. (пер., комм.). Симферополь: Доля.
- Шавшин В. Г. 2000. Караимское кладбище в г. Севастополе (по материалам обследований). *Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике*. Тезисы. Москва: Сэфер, 327—330.
- Шайтан И. А. 1994. О судьбах караимских кенас в Крыму. *Мещанская газета*. № 22. 26 марта, 8.
- Шапира Д. 2002. «Песнь о Мангупе» 1793 года: неизвестный источник по истории караимов Крыма. *Вестник Еврейского университета* 7(25), 283—294.
- Широков В. А., Доля А. И. 2006. *Симферополь. Дома и улицы рассказывают*. Симферополь: Доля.
- Balard M., Veinstein G. 1980. Continuité ou changement d'un paysage urbain? Caffa génoise et ottoman. *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 11e congrès*. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 79—131.
- Kenassa in Theodosia (Crimea). 2006. Mireyev V. (ed.). *Album «Complex of Karaites kenassas in Eupatoria and other kenassas around the world»*. Simferopol.
- Miller P. 1993. *Karaites Separatism in Nineteenth-Century Russia: Joseph Solomon Lutski's Epistle of Israel's Deliverance*. Cincinnati: Hebrew Union College.
- Miller P. 2000. A Speculation on External Factors in the Formation of the Crimean Karaites (National) Identity. *Judaism and Islam. Boundaries, Communication and Interaction*. Leiden; Boston: Brill, 335—342.

References

- Adres-kalendar' Sevastopol'skogo gradonachal'stva. Goroda Sevastopol' i Balaklava.* 1911. Sevastopol: "Tipografija I. L. Nejmana" Publ. (in Russian).
- d'Askolli, Jemiddio Dortelli. 1902. In *Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. XXIV. P. II. *Materialy (Materials)*. Odessa: "Jekonomicheskaja" tipografija i litografija" Publ., 89—180 (in Russian).
- Achkinazi, I. V. 1991. Krymchaki. Istoriograficheskiy obzor po publikacijam XIX — nachala XX v. *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* II, 165—181.
- Achkinazi, I. V. 2000. *Krymchaki. Istoriko-jetnograficheskiy ocherk (Krymchaks. Historical and Ethnographic Essay)*. Simferopol: "DAR" Publ. (in Russian).
- Belyj, O. B. 1992. In *Problemy istorii peshhernyh gorodov v Krymu (Problems of the history of cave towns in Crimea)*. Simferopol: "Tavrija" Publ., 151—163 (in Russian).
- Belyj, O. B. 2000. In *IV Dmitrievskie chtenija (IV Dmitriev reading)*. Jalta: "JILM", 56—60 (in Russian).
- Belyj, O. B. 2001. In *Bahchisarajskij istoriko-arheologicheskij sbornik (Bakhchisaray historical and archaeological collection)* 2. Simferopol: "Tavrija—Pljus" Publ., 376—397 (in Russian).
- Berg, N. [V.] 1857. In *Biblioteka dlja chtenija. Zhurnal slovesnosti, nauk, hudozhestv, kritiki, novostej i mod (Library for reading. Literature Journal of Science, Arts, criticism of news and events)*. Vol. CXLI. P. I. January. Saint Petersburg: "Tipografija Shtaba ot del'nogo korpusa vnutrennej strazhi" Publ., 1—30 (in Russian).
- Bertier de la Garde, A. L. 1920. In *Izvestija Tavricheskoy uchenoj arhivnoj komissii (Proceedings of the Taurian scientific archival commission)*. No 57. Simferopol: "Tipografija Tavricheskogo gubernskogo zemstva" Publ., 1—135 (in Russian).
- Brun, F. K. 1867. In *Zapiski imperatorskogo Novorossijskogo universiteta. God pervyj (Proceedings of Imperial Novorossiysk University. Year One)*. Vol. I. Odessa: "Tipografija L. Nitche" Publ., I—V, 1—153 (in Russian).
- Gavrilov, A. V., Majko, V. V. 2014. *Srednevekovoe gorodishhe Solhat-Krym: Materialy k arheologicheskoy karte goroda Staryj Krym (Medieval settlement Solhat-Krym: Materials for the archaeological map of the town of Staryj Krym)*. Simferopol: "Biznes-Inform" Publ. (in Russian).
- Galenko, O. 1998. In *Shodoznavstvo (Orientalism)* 3—4, 39—62 (in Ukrainian).
- GBU RK BIKAMZ. KP № 3724/ 320 (in Russian).
- GBU RK BIKAMZ. KP № 4242/ F836 (in Russian).
- Gertsen, A. G., Mogarichev, Ju. M. 1993. *Krepost' dragocennostej. Kyrk-or. Chufut-Kale (Fortress jewelry. Kirk-op. Chufut-Kale)*. Simferopol: "Tavrija" Publ. (in Russian).
- Gertsen, A. G. 1998. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* VI, 744—751 (in Russian).
- Gertsen, A. G. 2000. In *Materialy Sed'moj Ezhegodnoj Mezhdunarodnoj Mezhdisciplinarnoj konferencii po iudaike (Materials Seventh Annual International Interdisciplinary Conference on Jewish Studies)*. P. 1. Moscow: "Sefer", 23 (in Russian).
- Gertsen, A. G. 2003. In *Materialy IV Bosporskikh chtenij. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v period antichnosti i srednevekov'ja (Materials IV Bosphorus readings. The Cimmerian Bosphorus and Barbarian World in the period of antiquity and the Middle Ages)*. Kerch: "Cent arheologicheskikh issledovanij BF "Demetra"", 69—79 (in Russian).
- Gessen, Ju., [Garkavi, A. Ja., Balaban, M.] 1912. In *Evrejskaja jenciklopedija. Svod znanij o evrejstve i ego kul'ture v proshlom i nastojashhem (The Jewish Encyclopedia. Body of knowledge about Judaism and its culture, past and present)*. Vol. IX. *Judan—Ladenburg*. Saint Petersburg: "Tipografija Akcionernogo Obshhestva Brokgauz-Efron", 268—298 (in Russian).
- Gidalevich, A. Ja. 1899. In *Izvestija Tavricheskoy uchenoj arhivnoj komissii (Proceedings of the Taurian scientific archival commission)*. No 30. Simferopol: "Tavricheskaja gubernskaja tipografija", 82—86 (in Russian).
- Gidalevich, A. Ja. 1891. *Mediko-topograficheskoe opisanie goroda Simferopolja. Dis. na step. d-ra mediciny A. Ja. Gidalevicha (Medical and topographical description of the city of Simferopol. The thesis for the degree of Doctor of Medicine A. Y. Gidalevich)*. Simferopol: "Tipografija gazety "Krym"" (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 39. Op. 1. D. 69 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 64. Op. 1. D. 171 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 13 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 19 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 37 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 44 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 64 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 85 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 108 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 241 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 254 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 316 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 340 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 368 (in Russian).
- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 395 (in Russian).

- GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 476 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 479 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 574 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 593 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 597 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 722 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1027 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1413 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1537 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1591 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1602 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1675 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1748 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1749 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 1. D. 1891 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 2. D. 52 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 241. Op. 2. D. 91 (in Russian).
 GKU RK GARK. F. 802. Op. 1. D. 10 (in Russian).
 Dombrovskij, F. [M.] 1846a. In *Novorossijskij kalendar' na 1847 god, izdavaemyj ot Rishel'evskogo liceja (Novorossiysky calendar for 1847 published by the Richelieu Lyceum)*. Odessa: "Gorodskaja tipografija", 337—345 (in Russian).
 Dombrovskij, F. [M.] 1846b. In *Novorossijskij kalendar' na 1847 god, izdavaemyj ot Rishel'evskogo liceja (Novorossiysky calendar for 1847 published by the Richelieu Lyceum)*. Odessa: "Gorodskaja tipografija", 346—356 (in Russian).
 Dombrovskij, F. [M.] 1848. In *Novorossijskij kalendar' na 1849 god, izdavaemyj ot Rishel'evskogo liceja (Novorossiysky calendar for 1849 published by the Richelieu Lyceum)*. Odessa: "Gorodskaja tipografija", 380—396 (in Russian).
 Dombrovskij, F. M., Hanackij, K. V., Jelers, K. H. 1867a. In *Pamjatnaja knizhka Tavricheskoj gubernii (The memorial book of Taurian Gubernia)*. Vol. 1. Simferopol: "Tipografija Tavricheskogo gubernskogo pravlenija", 144—247 (in Russian).
 Dombrovskij, F. M., Hanackij, K. V., Jelers, K. H. 1867b. In *Pamjatnaja knizhka Tavricheskoj gubernii (The memorial book of Taurian Gubernia)*. Vol. 1. Simferopol: "Tipografija Tavricheskogo gubernskogo pravlenija", 248—341 (in Russian).
 Dubnov, S. 1914. In *Evrejskaja starina (Antiquity Jewish)*. Vol. 1. Saint Petersburg: "Tipografija I. Lur'e i Ko." Publ., 1—20 (in Russian).
 Dubois de Montpéroux, F. 2009. *Puteshestvie po Kavkazu, k cherkesam i abhazam, v Gruziju, Armeniju i v Krym (Journey to the Caucasus, to the Circassians and Abkhazian, to Georgia and Armenia in the Crimea)*. Vol. 5, 6. Simferopol: "Biznes-Inform" Publ. (in Russian).
 D'jakonova, I. A. In *X Dmitrovskie chtenija (16-17 marta 2006 g.). Istorija Juzhnogo berega Kryma: Sbornik nauchnyh statej (X Dmitrovskie reading (16-17 March 2006). History of the Southern coast of Crimea: Collected articles)*. Simferopol: "Antikva" Publ., 16—20 (in Russian).
 Evseev, A. A. 2004. In *Istoricheskoe nasledie Kryma (The historical heritage of Crimea)*. № 8. Simferopol: "Krymchupedgiz" Publ., 100—107 (in Russian).
 El'jashevich, B. S. 1993. In *Materialy k serii "Narody i kul'tury" (Materials for the series "People and Culture")*. Vol. XIV. *Karaimy (Karaites)*. B. 2. Moscow: "Institut jetnologii i antropologii RAN" (in Russian).
 El'jashevich, B. S. 2005. In *Krymskie karaimy: proishozhdenie, jetnokul'tura, istorija (Crimean Karaites: origin, ethnic culture, history)*. Simferopol: "Dolja" Publ., 57—65 (in Russian).
 Zaskoka, V. M., Kropotov, V. S. 2009. *Karaimy Evpatorii: istorija, kul'tura, arhitektura. Kratkij ocherk (Karaites Yevpatoria: history, culture, architecture. A short essay)*. Simferopol: "Dolja" Publ. (in Russian).
 The building of Karaites kenasa. URL: http://www.sevmonument.ru/readarticle.php?article_id=177 (accessed 07.11.2015) (in Russian).
 Katunina, E. V., Katunin, Ju. A. 2005. In *Kul'tura narodov Prichernomor'ja (Culture of peoples the Black Sea)* 62, 74—81 (in Russian).
 Karaim [Kazas, M. I.] 1911. In *Karaimskaja zhizn' (Karaites life)*. B. 5—6. October—November. Moscow: "V. I. Sinani" Publ., 107 (in Russian).
 Karaulov, G. [Je.] 1883. In *Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. XIII. Odessa: "Tipografija A. Shul'ce" Publ., 93—103 (in Russian).
 Kashovskaja, N. V. 2013. In *Trudy gosudarstvennogo muzeja religii (Proceedings of the State Museum of religion)* 13, 250—271 (in Russian).
 Keppen, P. I. 1837. *O drevnostjah Juzhnogo berega Kryma i gor Tavricheskikh (Krymskij sbornik) (The antiquity of the Southern Coast and mountains of Taurica (Crimea collection))*. Saint Petersburg: "Tipografija Imperatorskoj Akademii Nauk" (in Russian).
 Kizilov, M. B. 2001. In *Tirosh: Trudy po iudaike (Tirosh: Proceedings in Judaica)* 5, 245—256 (in Russian).
 Kizilov, M. B. 2002. In *Vestnik Evrejskogo universiteta (Bulletin of the Hebrew University)* 7(25), 113—122 (in Russian).
 Kizilov, M. B. 2003. In *Tirosh: Trudy po iudaike (Tirosh: Proceedings in Judaica)* 6, 123—140 (in Russian).
 Kizilov, M. B. 2011. *Krymskaja Iudeja: Ocherki istorii evreev, hazar, karaimov i krymchakov v Krymu s antichnyh vremen i do nashih dnei (Crimean Judah: Essays on the History of the Jews, the Khazars, the Karaites, and Krymchaks in the Crimea from ancient times to the present day)*. Simferopol: "Dolja" Publ. (in Russian).

- Kolli, L. [P.] 1903. In *Izvestija Tavricheskoj uchenoj arhivnoj komissii (Proceedings of the Taurian scientific archival commission)*. No 35. Simferopol: "Tavricheskaja gubernskaja tipografija", 10—17 (in Russian).
- Kondaraki, V. H. 1875. *Universal'noe opisanie Kryma (Universal Description of Crimea)*. P. XV. Saint Petersburg: "Tipografija V. Vellinga" Publ. (in Russian).
- [Kondaraki, V. H.] 1912. In *Karaimskaja zhizn' (Karaites life)*. B. 8—9. November—December. Moscow: "V. I. Sinani" Publ., 75—81 (in Russian).
- Kratkoe statisticheskoe obozrenie gorodov Novorossijskogo kraja i Bessarabskoj oblasti*. 1838. In *Novorossijskij kalendar' na 1839 god (Novorossiysky calendar for 1839)*. Odessa: "Gorodskaja tipografija", 87—175 (in Russian).
- Kramarovskij, M. G. 2009. In *Archeologia abrahamica: issledovanija v oblasti arheologii i hudozhestvennoj tradicii iudaizma, christianstva i islama (Abrahamisa Archaeology: research in the field of archeology and art traditions of Judaism, Christianity and Islam)*. Moscow: "Indrik" Publ., 395—428 (in Russian).
- Kramarovskij, M. G., Sejdaliev, Je. I. 2015. In *Bospor kimmerijskij i varvarskij mir v period antichnosti i srednevekov'ja. Geograficheskaja sreda i socium. Tezisy dokladov mezhdunarodnoj konferencii XVI Bosporskie chtenija (19-23 maja 2014 g.) (The Cimmerian Bosphorus and Barbarian World in the period of antiquity and the Middle Ages. Geographical environment and society. Abstracts of the International Conference XVI Bosphorus reading (19-23 May 2014))*. Kerch: "BF "Demetra"", 204—207 (in Russian).
- Krest'jannikov, V. V. 2006. In *Sevastopol': vzgljad v proshloe. sbornik statej (Sevastopol: a look into the past. a collection of articles)*. Sevastopol: "ChP Arefev" Publ., 55—59 (in Russian).
- Krym. Putevoditel'. 1914. In *Ocherki Kryma (Crimean Essays)*. P. 1. Simferopol: "Tipografija Tavricheskogo gubernskogo zemstva" (in Russian).
- Kropotov, V. S. 2005. In *Krymskie karaimy: Istoricheskaja territorija. Jetnokul'tura (Crimean Karaites: Historical area. Ethnic Culture)*. Simferopol: "DOLJA" Publ., 151—159 (in Russian).
- Kutajsov, V. A. 2004. In *Istoricheskoe nasledie Kryma (The historical heritage of Crimea)*. № 8. Simferopol: "Krymchupedgiz" Publ., 92—99 (in Russian).
- Kutajsova, M. V. 2006. In *Istoricheskoe nasledie Kryma (The historical heritage of Crimea)*. № 12—13. Simferopol: "OOO "Forma"" Publ., 21—27 (in Russian).
- Kutajsov, V. A. 2006. In *Istoricheskoe nasledie Kryma (The historical heritage of Crimea)*. № 14. Simferopol: "Antikva" Publ., 66—77 (in Russian).
- Kutajsov, V. A., Kutajsova, M. V. 2007. *Evpatorija: Drevnij mir. Srednie veka. Novoe vremja (Yevpatoria: Ancient World. Middle Ages. New time)*. Kiev: "Stilos" Publ. (in Russian).
- [Lashkov, F. F.] 1888. In *Izvestija Tavricheskoj uchenoj arhivnoj komissii (Proceedings of the Taurian scientific archival commission)*. No 7. Simferopol: "Tipografija Tavricheskogo gubernskogo zemstva", 25—45 (in Russian).
- Lashkov, F. F. 1886. In *Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. XIV. P. 1. Odessa: "Tipografija A. Shul'ce" Publ., 91—156 (in Russian).
- Lashkov, F. F. 1916. In *Izvestija Tavricheskoj uchenoj arhivnoj komissii (Proceedings of the Taurian scientific archival commission)*. No 53. Simferopol: "Tipografija Tavricheskogo gubernskogo zemstva", 158—176 (in Russian).
- Lashkov, F. F. 1889. *Arhivnye dannye o bejlikah v Krymskom hanstve (Archived data of beyliks in the Crimean Khanate)*. Odessa (in Russian).
- Levi-Babovich, T. S. 1926. *Tri stranichki iz istorii karaimov (Three pages of the history of the Karaites)*. Sevastopol (in Russian).
- Leper, R. H. 1912. In *Krymskij vestnik (Crimean messenger)*. 11 November (in Russian).
- Leper, R. H. 1913. In *Izvestija Imperatorskoj Arheologicheskoi komissii (Proceedings of the Imperial Archaeological Commission)*. Vol. 47. Saint Petersburg: "Tipografija glavnogo upravlenija udelov", 73—79, 146—154 (in Russian).
- Leper, R. H. 1914. In *Izvestija Tavricheskoj uchenoj arhivnoj komissii (Proceedings of the Taurian scientific archival commission)*. No 51. Simferopol: "Tipografija Tavricheskogo gubernskogo zemstva", 297—300 (in Russian).
- Livanov, F. V. 1874. *Chufut-Kale (iudejskaja krepost') v Krymu. S prisoedineniem maloissledovannoj eshhe v Rossii sekty karaimov. Sostavleno i izdano dlja puteshestvennikov (Chufut-Kale (Jewish Fortress) in the Crimea. With the addition of yet uncharted in Russian Karaites sect. Compiled and published for travelers)*. Moscow: "Tipografija "Sovremennye izvestija"" (in Russian).
- Losev, D. 1996. In *Krymskij Al'bom (Crimean Album)*. Feodosia; Moscow: "Izdatel'skij dom "Koktebel"" Publ., 103—120 (in Russian).
- Markevich, A. I. 1892. In *Izvestija Tavricheskoj uchenoj arhivnoj komissii (Proceedings of the Taurian scientific archival commission)*. No 17. Simferopol: "Tipografija Tavricheskogo gubernskogo zemstva", 124—129 (in Russian).
- Markevich, A. I. 1924. *Simferopol. Ego istoricheskie sud'by, starina i nedavnee proshloe (Simferopol. His historical fate, old and recent past)*. Simferopol (in Russian).
- Markov, E. L. 1995. *Ocherki Kryma. Kartiny krymskoj zhizni, istorii i prirody (Sketches of Crimea. Pictures of the Crimean Life, History and Nature)*. Simferopol: "Tavrija" Publ. (in Russian).
- Medici, [Bzhishkjan] Minas. 1877. In *Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. X. Odessa: "Slavjanskaja tipografija M. Gorodeckogo i Ko." Publ., 441—451 (in Russian).
- Montadon, Sh. 2011. *Putevoditel' puteshestvennika po Krymu, ukrashennyj kartami, planami, vidami i vin'etami i predvarennyj vvedeniem o raznyh sposobah pereezda iz Odessy v Krym. Perevod s francuzskogo (Overview traveler across Crimea, decorated with maps, plans, views and vignettes, and anticipation of the introduction of the different ways of moving from Odessa in the Crimea. Translated from the French)*. Kiev: "Stilos" Publ. (in Russian).

- [de La Mottraye, O.] 2006. In *Istoricheskoe nasledie Kryma (The historical heritage of Crimea)*. № 12—13. Simferopol: “ООО “Forma”” Publ., 184—207 (in Russian).
- Murzakevich, N. N. 1881. In *Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. XII. Odessa: “Franko-russkaja tipografija L. Danikana” Publ., 249—329 (in Russian).
- Nikol'skij, P. V. 1923. *Simferopol' i ego okrestnosti (Simferopol and its environs)*. Simferopol: “Krympoligraftrest” Publ. (in Russian).
- Nikol'skij, P. V. 1924. *Bahchisaraj. Kul'turno-istoricheskaja jekskursija (Bakhchisaray. Cultural-historical tour)*. Simferopol: “Krympoligraftrest” Publ. (in Russian).
- Nikol'skij, P. V. 1927. *Bahchisaraj i ego okrestnosti (Bakhchisaraj and its environs)*. Simferopol: “Krympoligraftrest” Publ. (in Russian).
- [Nikol'skij, P. V.] 1930. In *Chrestomatija po istorii kraja (A textbook on history of the region)*. P. 1. Simferopol: “Krymgosizdat” Publ., 35—41 (in Russian).
- Obzor o sostojanii Tavricheskoy gubernii za 1909 god (Overview on the state of of Taurian Gubernia for 1909)*. 1910. Simferopol: “Tavricheskaja gubernskaya tipografija” Publ. (in Russian).
- Obshhie izvestija. 1911. In *Karaimskaja zhizn' (Karaite life)*. B. 3—4. August—September. Moscow: “V. I. Sinani” Publ., 129 (in Russian).
- Opochinskaja, A. I. 1996. In *Arhitekturnoe nasledstvo (Architectural heritage)*. Moscow: “Izdatel'skij dom “Kolo”” Publ., 153—161 (in Russian).
- Osvjashhenie karaimskoj kenasy. 1908. *Krymskij vestnik (Crimean messenger)*. 17 May (in Russian).
- Pallas, P. S. 1881. In *Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. XII. Odessa: “Franko-russkaja tipografija L. Danikana” Publ., 62—208 (in Russian).
- Pallas, P. S. 1883. In *Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. XIII. Odessa: “Tipografija A. Shul'ce” Publ., 35—92 (in Russian).
- Pallas, P. S. 1999. In *Istoricheskoe nasledie (Historical heritage)* 27. Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).
- Pamjatnaja knizhka Tavricheskoy gubernii (The memorial book of Taurian Gubernia)*. 1867. Vol. 1. Simferopol: “Tipografija Tavricheskogo gubernskogo pravlenija” (in Russian).
- Pamjatnaja knizhka Tavricheskoy gubernii, sostavlenaja Statisticheskim bjuro Tavricheskogo gubernskogo zemstva (The memorial book of Taurian Gubernia, compiled by the Statistical Office of the Taurian provincial zemstvo)*. 1889. B: Verner K. A. (ed.). P. II. *Statistika naselenija (population statistics)*. Simferopol: “Tipografija gazety “Krym”” (in Russian).
- Pamjatnaja knizhka Tavricheskoy gubernii na 1915 god (The memorial book of Taurian Gubernia 1915)*. 1915. Simferopol: “Tavricheskaja gubernskaya tipografija” (in Russian).
- Petrospan, V. M. 2009. In *Krymskij arhiv (Crimean archive)* 9, 228—251 (in Russian).
- Polkanov, A. I. 1994. *Krymskie karaimy (Crimean Karaites)*. Bahchisaraj (in Russian).
- Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii (Complete Collection of Laws of the Russian Empire)*. 1830. T. IV. Saint Petersburg: “Tipografija II Otdelenija Sobstvennoj E.I.V. Kanceljarii”, 790—791 (in Russian).
- Prohorov, D. A. 2007. In *Istoricheskoe nasledie Kryma (The historical heritage of Crimea)*. № 19. Simferopol: “Antikva” Publ., 162—177 (in Russian).
- Prohorov, D. A. 2009. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)*. Suppl. 7. Simferopol; Kerch: “Kerchenskaja gorodskaja tipografija” (in Russian).
- Prohorov, D. A. 2011. In *Siversshhina v istorii Ukraini. Zbirnik naukovih prac' (Siverschyna in the history of Ukraine. Collected Works)*. Vol. 4. Kyiv; Gluhiv: “Centr pam'jatkoznavstva”, 19—22 (in Ukrainian).
- Prohorov, D. A. 2011. In *Materialy XVIII Ezhegodnoj Mezhdunarodnoj Mezhdisciplinarnoj konferencii po iudaike. Akademicheskaja serija (Materials XVIII Annual International Interdisciplinary Conference on Jewish Studies. Academic series)*. Vol. 35. P. II. Moscow: “Sefer”, 174—204 (in Russian).
- Prohorov, D. A. 2012. In *Materialy Nauchno-prakticheskoy konferencija “Simferopol' na perekrestkah istorii” (Proceedings of the conference “Simferopol at the crossroads of history”)*. Simferopol: “Muzej istorii g. Simferopolja”, 115—120 (in Russian).
- Prohorov, D. A. 2012. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* XVII, 634—705 (in Russian).
- Prohorov, D. A., Kizilov, M. B. 2009. In *Paralleli. Russko-evrejskij al'manah (Parallels. Russian-Jewish Almanac)*. № 10—11. Moscow: “Dom Evrejskoj knigi” Publ., 27—41 (in Russian).
- Council of Ministers Ordinance of the Republic of Crimea on July 15, 2014 № 667-r. URL: http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_232353.pdf (accessed 26.12.2015) (in Russian).
- Romm, Zhil'ber. 1941. *Puteshestvie v Krym v 1786 g. (Journey to the Crimea in 1786)*. Leningrad: “Leningradskij gosudarstvennyj universitet” (in Russian).
- Rybickij, V. A. 1887. *Pjatiidesjatiletie Jalty. 1837—1887 g. Istoricheskij konspekt i pamjatnaja knizhka, s prilozheniem treh posledovatel'nyh fotografij (The fiftieth anniversary of Yalta. 1837—1887, the historical synopsis and a commemorative book, accompanied by three consecutive photos)*. Jalta: “Tipografija N. R. Petrova” Publ. (in Russian).
- Simferopol'skoe karaimskoe obshhestvo. 1890. *Krymskij Vestnik (Crimean Herald)*. № 110 (in Russian).
- Smirnov, V. D. 2005. *Krymskoe hanstvo pod verhovenstvom Ottomanskoj porty do nachala XVIII veka (Crimean Khanate under the rule of the Ottoman ports before the XVIII c.)*. Vol. I. Moscow: “Izdatel'skij dom “Rubezhi XXI”” Publ. (in Russian).

- Smirnov, V. D. 2008. In *Podvizhniki krymovedenija (Devotees of study of Crimea)*. Vol. 2. Simferopol: "TAURICA ORIENTALIA" Publ., 500—528 (in Russian).
- List of local and national monuments (architecture and urban planning, history, monumental art) and the newly detected objects located on the territory of the Republic of Crimea (as of 11/01/2015). URL: http://monuments-crimea.ru/news_content.php?cid=197 (accessed 26.12.2015) (in Russian).
- Statisticheskie svedenija o Kryme, soobshhennye kajmakanami v 1783 godu. 1886. In *Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. XIV. Odessa: "Tipografija A. Shul'ca" Publ., 92—156 (in Russian).
- Statisticheskij vremennik Rossijskoj imperii. *Izdanie Central'nogo statisticheskogo komiteta MVD (Statistical Annals of the Russian Empire. The publication of the Central Statistical Committee of the Ministry of Internal Affairs)*. 1866. P. I. Saint Petersburg: "Tipografija K. Vul'fa" Publ. (in Russian).
- Sumarokov, P. [I.] 1800. *Puteshestvie po vsemu Krymu i Bessarabii v 1799 g. (Travel all over the Crimea and Bessarabia in 1799)*. Moscow: "Universitetskaja tipografija" (in Russian).
- Sumarokov, P. I. 1805. *Dosugi krymskogo sud'i ili vtoroe puteshestvie v Tavridu (Leisure of Crimean judge or a second trip in Taurida)*. P. II. Saint Petersburg: "Imperatorskaja tipografija" (in Russian).
- Tavricheskaja gubernija (Taurian Gubernia). 1904. B: Trojnickij N. A. (ed.). Saint Petersburg: "Central'nyj statisticheskij komitet MVD" (in Russian).
- Tereshhuk, N. M. 2008. In *Kul'turno-civilizacionnyj dialog i puti garmonizacii mezhjetnichnyh i mezhkfonessional'nyh otnoshenij v Krymu. Sbornik nauchnyh statej (Cultural-civilizational dialogue and ways of harmonization of interethnic and inter-confessional relations in Crimea. Collected articles)*. Simferopol: "Al'raid" Publ., 210—221 (in Russian).
- Tereshhuk, N. M. 2010. In *Caraimica. Quarterly Review. International Institute Of The Crimean Karaites*. Vol. XIV. Slipperi-Rok; Simferopol, 2—10 (in Russian).
- Timoshevskij, G. I. 1890. In *Tret'ja uchebnaja jekskursija Simferopol'skoj muzhskoj gimnazii. Otchet, sostavlennyj po porucheniju Pedagogicheskogo Soveta F. Lashkovym (The third study tour Simferopol gymnasium. The report, drawn up on behalf of the Pedagogical Council of F. Lashkov)*. Simferopol: "Tipografija gazety "Krym""", 34—59 (in Russian).
- Tirijaki, D. 2008. Karaimskie kenasy v Evpatorii (Karaites kenases in Yevpatoria). Sevastopol: "Bibleks" Publ. (in Russian).
- Turov, A. 2002. *Feodosija. Staraja i novaja. Dokumental'naja letopis' (Feodosia. Old and new. Documentary chronicle)*. Simferopol: "SVIT" Publ. (in Russian).
- Farfel', I. G. 1912. *Drevnjaja evrejskaja sinagoga, najdennaja v g. Feodosii (Ancient Jewish synagogue found in Feodosia)*. Feodosia (in Russian).
- Farfel', I. G. 1917. *Drevnjaja evrejskaja sinagoga, najdennaja v g. Feodosii (Ancient Jewish synagogue found in Feodosia)*. Feodosia: "Tipografija Central'noj Stancii Gidro-Meteorologicheskoi Sluzhby" (in Russian).
- Farfel', I. G. 1918. *Drevnjaja evrejskaja sinagoga, najdennaja v g. Feodosii (Ancient Jewish synagogue found in Feodosia)*. B: Ajzinberg G. Z. (ed.). Feodosia: "Feodosijskoe otdelenie Krymsko-Kavkazskogo Gornogo kluba" (in Russian).
- Fomenko, I. F. 2005. In *Vos'mye Dmitrievskie chtenija (Eighth Dmitriev reading)*. Jalta: "Jaltinskij istoriko-literaturnyj muzej", 21—26 (in Russian).
- Khrapunov, N. I., Gin'kut N. V. 2015. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* XX, 395—430 (in Russian).
- Hronika tekushhej zhizni. 1911. In *Karaimskaja zhizn' (Karaites life)*. B. 5—6. October—November. Moscow: "V. I. Sinani" Publ., 138—139 (in Russian).
- Hronika tekushhej zhizni. 1911. In *Karaimskaja zhizn' (Karaites life)*. B. 8—9. January—February. Moscow: "V. I. Sinani" Publ., 117 (in Russian).
- Chelebi, Je. 2008. *Kniga puteshestvija. Krym i sopredel'nye oblasti (Iz vlechenija iz sochinenija tureckogo puteshestvennika XVII veka) (Travel Book. Crimea and the neighboring region (Excerpts from the works of Turkish traveler XVII c.))*. B: Bahrevskij E. V. (trans., com.) Simferopol: "Dolja" Publ. (in Russian).
- Shavshin, V. G. 2000. In *Materialy Vos'moj Ezhegodnoj Mezhdunarodnoj Mezhdisciplinarnoj konferencii po iudaice. Tezisy (The Eighth Annual International Interdisciplinary Conference on Jewish Studies. Theses)*. Moscow: "Sefer" Publ., 327—330 (in Russian).
- Shajtan, I. A. 1994. In *Meshhanskaja gazeta (Burgess newspaper)*. № 22. 26 March (in Russian).
- Shapira, D. 2002. In *Vestnik Evrejskogo universiteta (Bulletin of the Hebrew University)* 7(25), 283—294 (in Russian).
- Shirokov, V. A., Dolja, A. I. 2006. *Simferopol'. Doma i ulicy rasskazyvajut (Simferopol. Houses and streets tell)*. Simferopol: "Dolja" Publ. (in Russian).
- Balard, M., Veinstein, G. 1980. *Continuité ou changement d'un paysage urbain? Caffa génoise et ottoman. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 11e congrès*. Lyon: "Presses universitaire de Lyon" Publ., 79—131.
- Kenassa in Theodosia (Crimea). 2006. B: Mireyev V. (ed.). *Album "Complex of Karaites kenassas in Eupatoria and other kenassas around the world"*. Simferopol (in Russian).
- Miller, P. 1993. *Karaites Separatism in Nineteenth-Century Russia: Joseph Solomon Lutski's Epistle of Israel's Deliverance*. Cincinnati: "Hebrew Union College" Publ.
- Miller, P. 2000. *A Speculation on External Factors in the Formation of the Crimean Karaites (National) Identity. Judaism and Islam. Boundaries, Communication and Interaction*. Leiden; Boston: "Brill" Publ., 335—342.

Рис. 1. Вид кварталов Бахчисарая (фото 20-х годов XX в.).

Fig. 1. Type of quarters of Bakhchisaray (photo 20-ies of XX c.).

Рис. 2. Бахчисарай. Дом купца Ходжаша Борю (фотонегатив из фондов ГБУ РК БИКАМЗ. КИП № 3724/320).

Fig. 2. Bakhchisarai. House of merchant Hodzhasha Borju (photonegative of funds GBU RK BIKAMZ. KP No 3724/320).

Рис. 3. Чуфут-Кале. Большая кенаса (фотонегатив из фондов ГБУ РК БИКАМЗ. КП № 4242/ Ф836).

Fig. 3. Chufut-Kale. Big kenassa (photonegative of funds GBU RK BIKAMZ. KP No 4242 / F836).

Рис. 4. Мангупская караимская кенаса. Вид после археологических раскопок (по А. Г. Герцену).

Fig. 4. Mangup Karaite kenassa. View after the archaeological excavations (after A. G. Gertsen).

Рис. 4: а — Здание путевого «Екатерининского дворца» в Феодосии (дом И. И. Хаджи) (по Колли 1903).

Fig. 4: a — Building the track “Catherine Palace” in Feodosia (the house of I. I. Haji) (after Kolli 1903).

Рис. 4: б — Дача караимского табачного фабриканта И. В. Стамболи в Феодосии (с дореволюционной открытки).

Fig. 4: b — Villa of Karaite tobacco manufacturer I. V. Stamboli in Feodosia (with pre-revolutionary postcards).

Рис. 5. Феодосийская кенаса.

Fig. 5. Kenassa of Feodosia.

Рис. 5: а — Дом Биньямина бен Шмуэля Ага в Феодосии (фото 1970 г.).

Fig. 5: a — House of Benjamin ben Samuel Aga in Feodosia (photo 1970).

Рис. 5: b — Караимская слободка в Феодосии (с дореволюционной открытки).

Fig. 5: b — Karaite suburb in Feodosia (with pre-revolutionary postcards).

Рис. 6. Портал на входе в комплекс Евпаторийских караимских кенас (с дореволюционной открытки).

Fig. 6. The portal at the entrance to the complex Eupatoria Karaite kenasa (with pre-revolutionary postcards).

Рис. 6: а — Портал на входе в комплекс Евпаторийских караимских кенас (современный вид).

Fig. 6: a — The portal at the entrance to the complex of Eupatoria Karaite kenasa (modern look).

Рис. 7. Здание Евпаторийского караимского ремесленного училища Соломона Когена (современный вид).

Fig. 7. Building of Eupatoria Karaite vocational school of Solomon Cohen (modern look).

Рис. 8. Дом караима Юфуды Гелеловича в Евпатории (с дореволюционной открытки).

Fig. 8. House of Karaite Jufud Gelelovich in Yalta (with the pre-revolutionary postcards).

Рис. 8: а — Торговые ряды «Катык-Базар» в Евпатории (с дореволюционной открытки).

Fig. 8: a — Shopping malls “Katyk Bazaar” in Yalta (with the pre-revolutionary postcards).

Рис. 9. Парадный портал в ванно-лечебном заведении И. Рофе в Ялте (дореволюционное фото).

Fig. 9. Ceremonial portal in a bathing and medical institution to I. Rofe in Yalta (prerevolutionary photo).

Рис. 10. Севастопольская караимская кенаса (дореволюционное фото).

Fig. 10. Sevastopol Karaite kenassa (prerevolutionary photo).

Рис. 11. Вид разрушенного здания Севастопольской караимской кенасы (фото 1950-х годов).

Fig. 11. Kind of ruined building of Sevastopol Karaite kenassa (photo 1950s).

Рис. 12. Восстановление здания Севастопольской караимской кенасы (фото 1950-х годов).

Fig. 12. Restoration of the building of the Sevastopol Karaite kenasa (photo 1950s).

Рис. 13. Дом присяжного поверенного Ш. В. Дувана в Симферополе (современный вид).

Fig. 13. House of barrister S. W. Duval in Simferopol (modern look).

Рис. 14. Симферопольская караимская кенаса (современный вид).

Fig. 14. Simferopol Karaite kenassa (modern look).